

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ECOTURISMO EN MARISMAS ANTRÓPICAS

Guillermo Valero Rojas
Andrea Forján Miguéns
Alejandro Pérez Hurtado

La redacción del presente protocolo está enmarcada dentro del paquete de trabajo 4 del proyecto **Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR; LiA 4, SP18)** del proyecto general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados en Andalucía”

Dirección: Alejandro Pérez Hurtado

Redacción y realización del documento: Guillermo Valero Rojas

Revisión de texto: Andrea Forján Miguéns

Fotografías (salvo autoría explícita): Nuria Martín Sanjuan, Fito Mendi y Cristina Montiel Pérez

Diseño y maquetación: Andrea Forján Miguéns

Impresión y encuadernación: Encumar. Martínez Encuadernaciones A. G., S. L.

ÍNDICE

1. Introducción al proyecto RESBIOMAR.....	1
2. ¿Qué son las marismas antrópicas y por qué es importante su conservación?.....	2
3. Marismas y economía azul, oportunidades y retos.....	5
4. Sensibilización y educación ambiental en las marismas antrópicas.....	6
5. Contenido para las acciones educativas en las marismas antrópicas.....	8
5.1. Estructura y funcionamiento de las salinas marismeñas.....	9
5.2. La vegetación de marismas y salinas.....	14
5.3 La avifauna de las marismas y salinas.....	20
5.3.1 Limícolas.....	22
5.3.2 Aves zancudas.....	25
5.3.3 Láridos y charranes.....	27
5.3.4 Aves acuáticas buceadoras y nadadoras.....	29
5.3.5 Aves rapaces.....	30
5.3.6 Especialización de la avifauna en las salinas.....	31
5.4 Salinas artesanales vs salinas industriales. Beneficios y retos de las marismas antrópicas.....	39
5.5 Historia y legado de las marismas y salinas.....	43
5.5.1 Historia de las marismas y salinas.....	43
5.5.2 Legado de las marismas y salinas.....	47

6. Conservación y uso integral de las salinas marismeñas. Salinas La Esperanza, ejemplo de innovación e inspiración.....	51
7. Organización de visitas de educación ambiental y turísticas en marismas y salinas..	55
7.1 Interpretación del patrimonio en las marismas antrópicas.....	55
7.2 Itinerarios interpretativos guiados.....	57
7.3 Otras actividades de interpretación del patrimonio.....	60
7.3.1 Visitas ornitológicas y de ecoturismo activo.....	60
7.3.2 Exposiciones y talleres de interpretación del patrimonio en las salinas.	61
8. Itinerario ejemplo en una visita guiada a una salina.....	62
9. Bibliografía.....	70
ANEXOS.....	73
ANEXO 1: Aplicaciones de la sal.....	73
ANEXO 2: Herramientas/utensilios.....	75
ANEXO 3: Trabajos salineros.....	79
ANEXO 4: Principal vegetación en las salinas y marismas de la Bahía de Cádiz.....	82
ANEXO 5: Principales Aves de las Salinas y Marismas de la Bahía de Cádiz.....	84

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO RESBIOMAR

El proyecto Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR) de la Universidad de Cádiz, es un subproyecto enmarcado dentro del proyecto general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados, en Andalucía”. Constituido por 23 subproyectos de I+D+I que se incluyen en las líneas de actuación prioritarias propuestas por Andalucía en el segundo acuerdo marco del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación para la implantación de los planes complementarios del Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España, financiados con fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre los cuales se sitúa el subproyecto, ya mencionado, RESBIOMAR dirigido por el investigador Alejandro Pérez Hurtado.

Este proyecto consta de cuatro paquetes de trabajo que buscan determinar la importancia de las marismas antrópicas para la biodiversidad y su compatibilidad con el desarrollo de la economía azul. Durante 30 meses de duración, el proyecto RESBIOMAR evaluará el papel mitigador de estos espacios en el cambio global (PT1) explorara y evaluará diversas metodologías de Restauración y manejo de marismas antrópicas (PT2) para posteriormente poder caracterizar genéticamente el estado de sus poblaciones (PT2). El seguimiento de la biodiversidad junto a muestreos específicos, permitirá disponer de un inventario de especies sobre los que explorar su valor en el desarrollo de la economía azul, mediante exploraciones bibliográficas y /o análisis proteómicos de última generación. (PT3). Finalmente mediante jornadas de formación, difusión de los resultados y participación enfocadas a emprendedores, en su mayoría mujeres se pretende por un lado generar la

transferencia del proyecto a la sociedad y por otro adaptar e incluir a la mujer en un mundo masculinizado como la marisma (PT4).

En el marco del paquete de trabajo 4 del proyecto RESBIOMAR, este protocolo tiene como objetivo poner en valor el potencial educativo y turístico de las salinas artesanales y marismas antrópicas, proporcionando una guía práctica para el diseño y desarrollo de actividades que promuevan el conocimiento de la biodiversidad y fomenten un uso responsable, sostenible e inclusivo de estos ecosistemas, en armonía con su conservación y con el contexto social y territorial en el que se integran.

Fig.1. Flamencos descansado (*Phoenicopterus roseus*)

2. ¿QUÉ SON LAS MARISMAS ANTRÓPICAS Y POR QUÉ ES IMPORTANTE SU CONSERVACIÓN?

Las marismas se definen generalmente como zonas inundables por aguas marinas; no obstante, también pueden originarse en entornos de agua dulce, como los márgenes de ríos y lagos con niveles freáticos elevados, o en áreas próximas a la costa donde las mareas influyen en la dinámica de las aguas fluviales. Asimismo, existen marismas salinas, caracterizadas por su alto contenido de salinidad debido a su proximidad a océanos o mares. De esta forma, el origen de las marismas genera condiciones propicias

para una alta biodiversidad, al funcionar como ecosistemas ricos en sedimentos, oxígeno, semillas y materia orgánica, lo que justifica su protección y conservación por su alto valor ecológico.

Las marismas pueden verse alteradas por acciones humanas que conllevan deterioro ambiental o por intervenciones orientadas a su conservación, restauración o aprovechamiento sostenible. Estas últimas se consideran una forma de antropización positiva cuando implican la transformación del medio respetando y potenciando sus valores naturales, así como cuando buscan revertir impactos negativos y restaurar su biodiversidad y riqueza ecológica. Con seguridad, el mejor ejemplo de *antropización positiva* lo constituye la transformación de marismas en salinas para realizar la actividad tradicional y artesanal de extracción de sal marina. Una práctica que, durante miles de años se ha desarrollado en numerosos humedales costeros (López et al., 2004).

Fig. 2: Extracción de sal marina virgen con la vara.

Un caso destacado es el de las salinas de la Bahía de Cádiz, donde factores naturales como las marismas mareales, las altas temperaturas estivales y los vientos predominantes favorecieron el desarrollo de unas 150 salinas artesanales hasta mediados del siglo XX (Villalobos, 2004).

Estas salinas tradicionales, originadas con la llegada de los fenicios y desarrolladas desde la época romana hasta tiempos recientes, han representado un modelo de aprovechamiento del territorio respetuoso con el entorno, que no solo permite la producción de sal, sino que también favorece la biodiversidad y la conservación de los valores naturales, estableciendo una simbiosis entre la acción humana y el medio ambiente (Pérez-Hurtado et al. 2015).

El caso de las salinas tradicionales representa un ejemplo claro de interacción equilibrada entre el sistema social humano y el ecosistema, donde una comunidad utiliza conocimientos y tecnologías respetuosas con el medio para transformar un entorno natural en beneficio mutuo (Marten, 2010). Esta actividad no solo genera sal marina con minerales valiosos para la salud, sino que también impulsa una cultura propia basada en valores, lenguaje y prácticas sociales específicas. Además, fomenta la biodiversidad, mejora la calidad del ecosistema y contribuye a mitigar el cambio climático mediante servicios ecosistémicos como la regulación de mareas y la captura de CO₂, convirtiéndose en un modelo sostenible de desarrollo socioambiental.

Por todo ello, su abandono genera graves impactos ya que, al interrumpir el control hídrico, se degradan los canales, se pierde biodiversidad y se anula su función como reguladores climáticos y proveedores de recursos naturales, rompiendo la simbiosis entre actividad humana y entorno natural.

3. MARISMAS Y ECONOMÍA AZUL, OPORTUNIDADES Y RETOS.

A nivel global, se observa una creciente preocupación por los efectos negativos que el actual modelo de desarrollo genera sobre el medio ambiente, especialmente en lo relativo al incremento de la contaminación, la aceleración del cambio climático y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos. En respuesta a esta problemática, ha emergido un nuevo paradigma económico denominado Economía Azul (EA) propuesto por Gunter Pauli en 2009. Este modelo plantea aprovechar los recursos disponibles localmente y reutilizar los residuos mediante soluciones basadas en la naturaleza para generar empleo, valor social y beneficios económicos sin dañar el entorno. A diferencia de otras definiciones posteriores centradas en la explotación de recursos oceánicos, Pauli propone una visión integral del planeta, orientada a restaurar el curso evolutivo natural mediante tres principios: usar lo que se tiene, generar valor más allá del beneficio económico, y responder a las necesidades reales de todos los seres vivos, no solo de los humanos (Pauli, 2009 y Pauli, 2011).

Sin duda, las salinas tradicionales se han desarrollado durante miles de años a partir de estos valores que hoy reivindica la EA, y plantea una serie de oportunidades y retos a las nuevas iniciativas interesadas en el uso de las marismas, la recuperación de sus salinas tradicionales o la transformación y adaptación de su territorio a las necesidades y demandas del S.XXI. En consonancia con los principios de la EA adoptados por Pauli, en Pérez-Hurtado (2004) señala que *“es precisamente en ese continuo «diálogo» hombre-marisma donde hemos de buscar gran parte de las claves de una actuación correcta y eficaz a la hora de conservar un paisaje salinero”*, refiriéndose a una interacción desde un continuo dinamismo donde la salina no se puede observar como una imagen fija e invariable.

Abordajes como los de Pauli y los de Pérez-Hurtado, se convierten en puntos de partida idóneos para afrontar las nuevas oportunidades que hoy ofrecen las marismas, sin perder de vista las posibles amenazas o influencias que puedan actuar desde otras perspectivas de la EA, como las relacionadas con la industrialización y *explotación sostenible* de los mares y océanos, o las limitaciones de la economía verde sobre externalizar los costes de producción y asumir un grado de contaminación para obtener productos verdes; así como la presión antrópica que ya se ejerce desde el mar hacia la costa por la incipiente actividad marítima del ser humano (transporte marítimo, generación de energía, turismo, defensa, etc).

La mirada a las marismas y salinas del S.XXI encuentra planteamientos sólidos para afrontar sus nuevos retos en la conjunción de la visión integradora y holística de una salina en continuo dinamismo. Así como los principios de consumo cercano, generación de valor y respuesta a necesidades globales, que nos aportan estos autores.

4. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS MARISMAS ANTRÓPICAS.

El interés por la educación ambiental surgió tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de reflexión internacional sobre la relación entre el ser humano y el entorno. En 1948 se acuñó por primera vez el término “educación ambiental” como una evolución de enfoques previos como la educación para la conservación, promoviendo la integración de las ciencias naturales y sociales en un enfoque holístico. A partir de los años 70, diversas cumbres internacionales destacaron la importancia de una educación ambiental interdisciplinaria, universal y transversal, lo que impulsó su incorporación en políticas estatales y fomentó la formación docente y la cooperación global. En los años 90, denominada la “década de la educación ambiental”, se consolidó una estrategia

internacional común y un proceso permanente orientado a la concienciación y la acción frente a los problemas ambientales actuales y futuros.

Fig 3. Sensibilización ambiental a través de voluntariados: Voluntariado CONSAL en las salinas La Esperanza.

La educación ambiental ha conseguido de esta manera estar cada vez más presente en los diferentes niveles del sistema educativo, así como en otros ámbitos sociales y de enseñanza, centrándose no tanto en la conservación de especies y hábitats determinados, como en la capacitación y concienciación de la población. Al fin y al cabo se trata de *conocer (tomar conciencia) sobre el medio (la unidad ecológica que conforma el ser humano en su relación con la tierra y el resto de seres que la habitan) para valorarlo y así conservarlo.*

“No se puede conservar lo que no se conoce”

En las marismas antrópicas, la educación ambiental se consolida como la herramienta idónea para interpretar los servicios ecosistémicos que proporcionan las salinas marinas, entendidos como resultado de las actividades humanas sobre el ecosistema y de la simbiosis entre los seres vivos que lo habitan. Esta forma de educación ha logrado

integrarse en el ámbito escolar mediante contenidos curriculares y actividades prácticas orientadas al cuidado del medio ambiente. En este contexto, las salinas tradicionales se presentan como un ejemplo de antropización positiva, al evidenciar la interdependencia entre naturaleza, sociedad y economía. Este entorno permite comprender cómo la producción tradicional de sal genera beneficios ecológicos, sociales y nutricionales, y sirve para ilustrar la aplicación de los principios de la economía azul aprovechamiento de recursos, generación de valor y desperdicio cero, potenciando el patrimonio cultural, el empleo, la innovación y el desarrollo de servicios relacionados con la salud, el ecoturismo y la propia educación ambiental.

Fig. 4: Exhibición de “cavar un tajo” para extraer la sal marina virgen.

5. CONTENIDO PARA LAS ACCIONES EDUCATIVAS EN LAS MARISMAS ANTRÓPICAS.

A continuación, se presentan una serie de contenidos relacionados con las marismas antrópicas, a partir de los cuales se pueden generar actividades de educación ambiental en los centros educativos, tanto para impartirlos en el aula como para realizar

actividades de campo. Los siguientes puntos incluyen información sobre las *salinas tradicionales*, su *estructura y funcionamiento*; su *vegetación y avifauna* características; la contribución a la *biodiversidad y beneficios* para el *medio ambiente* que estas generan, así como sobre la *historia y legado* que nos ayudan a comprender su importancia a lo largo de la humanidad. Esta información se puede adaptar a diferentes presentaciones, talleres y dinámicas en el aula, para conocer el equilibrio ecológico presente en las salinas tradicionales durante miles de años, valorar la importancia de este tipo de ecosistemas y conservar sus efectos positivos sobre el medio en el que se desarrollan.

5.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SALINAS MARISMEÑAS

El sistema de *evaporación* del agua para su cristalización implantado por los fenicios hace más de 3000 años, es el característico del sur de España. Como se especifica en *Salinas de Andalucía* (2004), existe evidencia arqueológica de otros sistemas *ígneos* previos, en los que la cristalización se obtenía calentando el agua en recipientes de cerámica, sin apenas inversión de tiempo y materiales, pero con una escasa producción, Por eso, se idearon sistemas extensivos de evaporación del agua por acción directa del sol hasta su cristalización, tras desprenderse progresivamente de los carbonatos y yesos no deseados. Esto se realiza siguiendo un sencillo patrón de vasos comunicantes, con tres partes fundamentales: 1) el depósito o decantador, 2) las zonas de evaporación y 3) los cristalizadores, más las canalizaciones que unen a las tres. El agua circula por gravedad entre las 3 partes estancas a través de compuertas que se abren y cierran. Durante su recorrido va evaporándose, a la vez que se va desprendiendo

progresivamente de los carbonatos y yeso, hasta alcanzar la concentración y densidad salina necesaria para su cristalización final.

Este sistema aparentemente sencillo, requiere de un conocimiento profundo del terreno sobre el que se desarrolla y de las condiciones climatológicas del lugar, para que la distribución y tamaño de las tres zonas, así como el manejo del circuito del agua, sean los más adecuados para obtener la cristalización final, con todos sus oligonutrientes esenciales. Por eso cada lugar ha adaptado un modelo particular adaptado a sus condiciones geográficas y atmosféricas. En la Bahía de Cádiz, por ejemplo, las marismas inundables por marea, junto con el clima cálido y ventoso, favorecieron históricamente la actividad salinera, lo que implicó una intensa intervención humana para moldear un complejo paisaje de canales y compartimentos que maximizan la exposición solar del agua, dando origen al característico entorno salinero de la región.

Fig. 5: Imagen aérea de la Bahía de Cádiz, centrandó la vista en las salinas La Esperanza, Rosario, Belén, Concepción y San Rafael.

La estructura de una salina típica de la Bahía de Cádiz consta de un laberinto de canales de diferentes salinidades y profundidades donde mear el agua para la producción final de la sal. La primera tarea de construcción dentro de una salina es la vuelta de afuera (muro perimetral de la salina que la delimita). Suele realizarse próxima a un caño mearal del que obtener el agua salada y protege de inundaciones no deseadas al resto de la salina.

Fig. 6: Esquema típico de las partes de una salina artesanal de la Bahía de Cádiz.

Las partes en las que se divide una salina típica de la Bahía de Cádiz son:

- El *estero* ocupa aproximadamente una tercera parte del total de la extensión de una salina. La compuerta por la que le llega el agua desde el caño se construye a una profundidad intermedia determinada, según la cual el llenado necesita realizarse en las jornadas con coeficientes de marea por encima de los 70°. La concentración salina del estero es similar a la del caño que le precede,

aproximadamente de unos 35 gramos de sal por litro de agua, si bien su salinidad aumenta entre 5 y 7 grados Bé conforme el agua se evapora hasta un 50%.

- El área de concentración y evaporación del agua los constituyen una serie “laberíntica” de largos canales y corredores serpenteantes, por los que circula el agua que pasa de unos a otros a través de compuertas o periquillos. Estos canales van reduciendo su anchura y profundidad para ir incrementando la salina antes de que el agua llegue a los cristalizadores:

- **Lucios.** Son los primeros canales, donde el agua no supera los 60 cm de espesor, tras haberse evaporado un 18% más de su volumen y producir un aumento adicional de 7-12 grados Bé. Esto supone una concentración de hasta 90-100 gramos de sal por litro aproximadamente. Durante su recorrido, el agua se desprende de todos los óxidos de hierro y también comienza a precipitar en el fondo las primeras sales, carbonato cálcico principalmente.
- **Vueltas de retenida.** Aquí la evaporación de un 15% más del agua, disminuye su espesor hasta los 40 cm y aumenta su salinidad hasta los 12-18 grados Bé, alcanzando concentraciones de hasta 150-180 gramos por litro. En estas vueltas precipita el carbonato cálcico restante y comienza a hacerlo el sulfato cálcico, yesos principalmente.
- **Vueltas de periquillo.** Las más estrechas y con apenas 20 cm de espesor, aún se produce un 5% más de evaporación del agua, alcanzándose 18-24 grados Bé con concentraciones de sal de entre 210 a 280 gramos por litro. Los últimos crustáceos que sobreviven en estas condiciones, las artemias,

tiñen de color rosado las aguas tras absorber el betacaroteno presente en las microalgas de las que se alimentan. Aquí precipitan un 25% más de yesos.

Los *crystalizadores* o *tajerías*. Están formados por un canal o *cabecera* del que llega el agua procedente de las vueltas de periquillo a unos pequeños cuadrados denominados *tajos* donde se produce la cristalización de la sal y la *madriz* (también llamada madrí o matrí) o pasillo entre las dos filas paralelas de tajos. Los tajos constituyen la zona a la que llega el escaso 5-6% volumen de agua final desde que esta entra en el *estero*. La salinidad alcanzada se encuentra entre los 24-26 grados Bé de concentración, lo cual provoca la precipitación del cloruro sódico en su cristalización final. Cada tajo está separado por una *contra*. Los lados perpendiculares a la contra son los *envarachaeros*, y su paralelo al otro lado del tajo es el *luchaero*, donde, utilizando la *vara* (herramienta de extracción de sal) se amontona la sal extraída en *varachas* alineadas a lo largo de toda la madriz.

El movimiento de agua se realiza a través de diferentes compuertas:

- La *compuerta*: Estructura que separa dos estanques, permitiendo el paso de agua de uno a otro cuando las mareas lo permiten y a merced de las decisiones del maestro salinero. Existen varias compuertas en las salinas, si bien se suele denominar “la compuerta” a la principal, que introduce el agua del caño al estero.
- El *largadero*: Compuerta pequeña que regula el paso de agua a través de los canales de evaporación, normalmente entre las vueltas de retenida y de periquillo.
- Los *periquillos*: Compuertas más pequeñas, que regulan el paso del agua de las vueltas de periquillo a la cabecera que rodea cada tajo.

- El **ojal**: Pasa el agua de la cabecera a cada uno de los tajos. Es un estrechamiento de una pequeña porción de fango de la contra (lateral del tajo más próximo a la cabecera). Este ojal no tiene compuerta, sino que al estar formado por una superficie de fango estrecha y no endurecida, puede abrirse fácilmente un orificio en él mediante un palo curvado llamado el **joraó**. Cuando ha entrado la cantidad de agua necesaria al tajo, el orificio del ojal se vuelve a cerrar taponándolo con fango y con ayuda del pie.

Fig 7. Limpieza de tajos donde se describen las partes de un cristalizador. En rojo las partes principales del cristalizador. En negro las partes del tajo.

5.2 LA VEGETACIÓN DE MARISMAS Y SALINAS.

La vegetación característica de las marismas y salinas conforma un paisaje de bajo relieve, “plano”, que a simple vista puede resultar monótono y árido. Una mirada más cercana permite observar las diferencias notables que existen en cuestión de centímetros entre los diferentes niveles de tierra y agua, donde la singularidad principal radica en la capacidad de adaptación de esta vegetación a un terreno con tanta concentración salina.

Es el caso de las denominadas plantas halófitas, que crecen en estos ecosistemas costeros únicos caracterizados por su alta salinidad, períodos de anegamiento por mareas o control humano, y suelos frecuentemente pobres en oxígeno (*ver anexo 3*). Cuando esto ocurre, el desarrollo y crecimiento de las plantas es impedido o retardado consistentemente y el intercambio gaseoso con la atmósfera se reduce drásticamente, generando zonas con bajo o nulo contenido de oxígeno (anoxia) (Donoso, 1992).

Fig 8. Rama de salado en flor (Limoniastrum monopetalum).

Además, estas plantas deben equilibrar la concentración de solutos en sus tejidos con la del medio externo. Cuando la salinidad es muy elevada, el agua tenderá a salir de las células, pudiendo causarles deshidratación y hasta la muerte si no existen mecanismos de adaptación. Es decir, la presencia de iones en exceso, como sodio (Na^+) y cloruro (Cl^-), es tóxica para sus procesos enzimáticos y membranas celulares, exigiéndoles respuestas bioquímicas específicas que regulen el equilibrio del agua y les protejan de la deshidratación que otras plantas sufrirían en un terreno tan salino (Guerrero et al., 130).

Para no sufrir esta deshidratación y lograr sobrevivir en estos ambientes tan hostiles, estas plantas halófitas desarrollan estrategias de osmoprotección a través de diferentes mecanismos que, en Salinas de Andalucía (2004) se resumen en:

- **Acumulación de sal**, o absorción de altas concentraciones de cloruro sódico. Estas plantas han desarrollado una capacidad de absorción tal que llevan al límite su regulación osmótica sacrificando algunas de sus hojas que acumulan demasiada salinidad. Concentran Na⁺ y Cl⁻ en hojas viejas o tallos que posteriormente se secan o caen, evitando el colapso fisiológico de toda la planta, en el caso de las plantas de hoja caduca, o bien finalmente consiguen un balance positivo de H₂O con la llegada de las primeras lluvias, normalmente escasas en este tipo de hábitats. El almajo dulce (*Suaeda vera*) utiliza este mecanismo.
- **Excreción de sal**. Un gran número de especies presentan glándulas específicas a través de las cuales excretan el exceso de sal, normalmente estructuras microscópicas que *bombean* las sales fuera de la planta. En muchos casos no son más que pelos glandulares que eliminan activamente el exceso salino, y es fácil ver los cristales de sal sobre la superficie de las hojas, como en el Salado (*Limnistrum monopetalum*)
- **Acumulación de agua**. En otros casos, las plantas evitan las altas concentraciones de sal aumentando la cantidad de agua almacenada en sus células, que les sirven como reserva durante los períodos de mayor evaporación. Suelen ser plantas suculentas, de morfología carnosa y tallos gruesos y jugosos como las del género *Salicornia*.
- **Acumulación de compuestos orgánicos**. Se trata de la acumulación de compuestos compatibles, aminoácidos, azúcares, alcoholes, que compensan la

pérdida de agua y mantienen la composición celular (Avron, 1992), como es el caso de las especies del género *Sarcocornia*.

Las diferencias de volumen de agua y de concentración de sal, favorecerá la prevalencia de uno u otro tipo de plantas y su zonificación en cada parte de la marisma o salina. Así distinguimos entre:

- **Marisma Alta.** Donde las elevaciones son mayores, sin prácticamente inundaciones directas. Los suelos son más firmes y con menor anegamiento y la salinidad es menor que en zonas más bajas. Son plantas típicas de estas zonas la sosa dura (*Arthrocnemum macrostachum*), el salado (*Limoniastrum monopetalum*) y el almajo dulce (*Suaeda vera*).

Fig. 9. Plantas de marisma alta. De izquierda a derecha: Sosa dura (*Arthrocnemum macrostachum*), salado (*Limoniastrum monopetalum*) y almajo dulce (*Suaeda vera*).

- **Marisma Media.** En esta zona las inundaciones son esporádicas o de corta duración y el gradiente de salinidad es similar a la salina alta o intermedio. Esta zona sirve de transición entre la marisma alta y la baja. Las plantas típicas de marisma media que soportan algunas inundaciones son: la sapina (*Sarcocornia perennis*), el armajo (*Sarcocornia fruticosa*) y la verdolaga marina (*Halimione portulacoides*).

Fig. 10: Plantas de marisma media. De izquierda a derecha: sapina (*Sarcocornia perennis*), armajo (*Sarcocornia fruticosa*) y verdolaga marina (*Halimione portulacoides*).

- **Marisma Baja.** Esta parte de la marisma está sumergida con regularidad por las mareas y en ella se acumulan lodos materia orgánica y sedimentos que provocan condiciones anóxicas. Las plantas que aguantan el baño continuo del agua de las mareas son la hierba salada (*Spartina maritima*), la sapina (*Sarcocornia perennis*) y el espárrago de mar (*Salicornia ramosissima*).

Fig 11. Plantas de marisma baja. De izquierda a derecha: hierba salada (*Spartina maritima*), sapina (*Sarcocornia perennis*) y espárrago de mar (*Salicornia ramoissima*).

Por otro lado, el elemento antrópico propicia que existan **zonas de encharcamiento permanente**, aguas estancadas a merced de las compuertas de mareas que, permiten que siempre tengan una lámina de agua. Así, encontramos plantas como las fanerógamas

(*Zoosterna noltii*) y las algas del género ulva (*Ulva linza*, *Ulva lactuca* y *Ulva intestinalis*).

Pero estas **zonas de encharcamiento permanente** también las encontramos en la marisma baja, en las aguas de elevada temperatura y alta luminosidad de los **crystalizadores**, donde la protagonista es la *Dunallilela salina*, microalga que bajo condiciones extremas de salinidad y radiación UV, acumula betacaroteno y cambia su color verde original, tiñendo las aguas de tonos anaranjados o rosados.

En definitiva, las marismas y salinas albergan una gran diversidad de plantas halófitas capaces de tolerar condiciones que combinan salinidad elevada, anoxia y fluctuaciones hídricas. Su importancia radica no solo en su fascinante adaptación fisiológica y ecológica, sino en los servicios ecosistémicos que proveen: secuestro de carbono, protección frente a inundaciones, hábitat para fauna, producción de sal y alimentos singulares como el caso de la salicornia o espárrago de mar. También otras halófitas que se están investigando como plantas comestibles por su potencial como cultivos en suelos salinos como la *Halimione portucaloides* (Crambollé y Moreno, 2021), la microalga *Dunalliella salina* y las plantas de *Salicornia ramossisima* en cuanto a sus propiedades antioxidantes y vitamínicas. Algunos estudios (Glenn et al, 1999) sugieren la posibilidad de cultivar ciertas halófitas como forraje o para la producción alimenticia, por la ventaja que supone su tolerancia a condiciones extremas y sus bajas exigencias de agua dulce. Además, profundizar en la investigación de la agricultura salina y revalorizar las especies halófitas en la gastronomía, contribuye a ampliar el potencial de estos ecosistemas para el desarrollo sostenible de las regiones costeras que también encuentran en el paisaje halófito una belleza singular y un recurso bioturístico para visitantes en busca de experiencias naturales.

5.3 LA AVIFAUNA DE LAS MARISMAS Y SALINAS

Las aves acuáticas encuentran en estos ecosistemas un entorno óptimo para su desarrollo, ya que ofrecen condiciones de seguridad y estabilidad, además de un acceso constante a los recursos tróficos.

Además, las salinas desempeñan un papel fundamental en la conservación de especies migratorias, ya que contribuyen a la conectividad ecológica entre distintos ecosistemas. Las marismas de origen antrópico funcionan como corredores biológicos, facilitando los desplazamientos estacionales de diversas especies y favoreciendo su dispersión. Este mecanismo resulta esencial para la resiliencia ecológica y la recuperación de poblaciones en riesgo (Lotze et al., 2006).

Fig. 12: Bando de espátulas (*Platalea leucorodia*) y garza real (*Ardea cinerea*).

Por eso cada año miles de aves migratorias atraviesan estas salinas durante sus rutas estacionales. Un caso relevante es el de las salinas del sur de España, que constituyen un punto estratégico en el tránsito de numerosas especies entre África y el norte de Europa (Seo/Birdlife, 2025). En estos espacios, las aves encuentran áreas de descanso donde pueden alimentarse y recuperar energía. En particular, las salinas situadas en las

proximidades de zonas intermareales pueden funcionar como áreas de alimentación para las aves limícolas que utilizan la vía migratoria del Atlántico oriental y del Mediterráneo (Pérez-Hurtado & Hortas, 1994). Estas áreas proporcionan zonas inundadas de manera regular y predecible, lo que garantiza la disponibilidad de alimento y refugio, independientemente de las variaciones climáticas que pueden afectar a los humedales naturales.

Al pasear por una salina observamos una gran cantidad y variedad de aves. Esto constituye un indicador claro y fácilmente perceptible sobre cómo la transformación adecuada del paisaje, favorece su biodiversidad.

Según su capacidad de volar presentan unos patrones de distribución más o menos complejos. Así diferenciamos entre aves:

- **Invernantes:** Habitan en una región concreta durante los meses más fríos del año donde las temperaturas son más moderadas y hay una mayor accesibilidad de alimento. En primavera migran hacia su zona de nidificación.
- **Estivales:** Ocupan un área durante la época de cría, ausentándose durante el invierno.
- **Residentes:** No realizan migraciones estacionales
- **Migratorias o aves de paso:** Utilizan las salinas para descansar y alimentarse en sus pasos migratorios. Existen 2 grandes migraciones anuales que permiten observar especies que se encuentran únicamente haciendo uso temporal de nuestros espacios:
 - o **Migración prenupcial o primaveral:** las aves se desplazan hacia las áreas de cría. (Febrero/Mayo)
 - o **Migración posnupcial o invernante:** Adultos y juveniles, que han nacido esa temporada, vuelven a pasar el invierno a zonas con climas más

favorables y disponibilidad de recursos alimenticios. (Julio/Noviembre).

Es por eso que la importancia ornitológica de las salinas está reconocida internacionalmente por organizaciones internacionales, como el Comité Internacional para la Investigación de las Aves Acuáticas (IWRB), que ha diseñado estrategias para la conservación de zonas húmedas, o por el convenio RAMSAR de 1975 donde se reconocen los valores ecológicos de los humedales. Estas organizaciones se refieren a las aves acuáticas como a “grupos de especies que dependen, en algún momento de su ciclo de vida, de las zonas húmedas, áreas intermareales incluidas. (Salinas de Andalucía, 2024).

A escala global, los principales grupos que están normalmente asociados a las zonas húmedas del litoral y que pueden utilizar las salinas costeras se describen a continuación:

5.3.1 LIMÍCOLAS

Es el grupo principal de estos ambientes ya que presenta claras adaptaciones a estos medios como las patas y el pico largos. Muchas de estas especies son conocidas por sus largas migraciones.

Fig. 13: Bando de correlimos comunes (*Calidris alpina*) comiendo.

- **Andarríos, agachadizas y correlimos:** Todas son aves de pequeño tamaño con un plumaje críptico que en época nupcial cambia (principalmente en el caso de los correlimos) para la reproducción. Además, los andarríos se distinguen por su comportamiento característico. Esta especie presenta un movimiento oscilatorio de la cola, elevándola y descendéndola de manera similar a las lavanderas.
- **Archibebes:** Los archibebes son aves limícolas de mayor tamaño que se distinguen por sus patas largas y su pico fino, adaptados para la búsqueda de alimento en humedales y zonas costeras. Los más habituales son el Archibebe común (*Tringa totanus*) y el archibebe claro (*Tringa nebularia*).

Fig. 14: Imágenes de archibebe común (*Tringa totanus*) volando a la izquierda y bando de chorlitejos patinegros (*Anarhynchus alexandrinus*) a la derecha.

- **Chorlitos y chorlitejos:** Los chorlitos y chorlitejos conforman un grupo ampliamente distribuido de aves limícolas pertenecientes a la familia Charadriidae. Estas aves se caracterizan por su tamaño mediano a pequeño, patas relativamente cortas en comparación con otras especies zancudas y un pico adaptado para la captura de presas en entornos acuáticos y costeros. Su dieta está compuesta, en gran medida, por insectos, gusanos, crustáceos y otros invertebrados, cuya disponibilidad varía en función del ecosistema en el que habitan.

- **Avoceta común y cigüeñuela común:** Ambas son aves limícolas que comparten ciertas características distintivas en su morfología y hábitos. Por su parte, la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) se distingue por sus patas excepcionalmente largas de color rosado, su pico negro, recto, fino y largo, así como por sus alas cortas y de forma triangular. Su plumaje es predominantemente blanco en las partes inferiores y flancos, mientras que en los machos las partes superiores son de color negro. Es un ave zancuda de plumaje blanco y negro que se caracteriza por tener el pico curvado hacia arriba, largas patas azuladas y plumaje blanco con manchas negras en las alas y la parte superior de la cabeza.

Fig. 15: Avocetas comunes (*Recurvirostra avosetta*) descansando a la izquierda y cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*) comiendo a la derecha.

- **Agujas y Zarapitos:** Las agujas y zarapitos son aves limícolas de la familia Scolopacidae, con picos largos adaptados para la alimentación en suelos húmedos. Se diferencian en la forma del pico: las agujas lo tienen recto, mientras que en los zarapitos es más largo y curvado hacia abajo. Ambas especies migran largas distancias y habitan humedales y zonas costeras. En las salinas encontramos principalmente agua colinegra (*Limosa limosa*) y en las zonas próximas al caño marea se pueden observar zarapitos reales (*Numenius arquata*) y trinadores (*Numenius phaeopus*).

Fig. 16: Aguja colinegra (*Limosa limosa*) comiendo.

5.3.2 AVES ZANCUDAS

- **Garzas:** Son aves zancudas con picos largos, rectos y terminados en punta. Sus cuellos son extensos y los recogen al volar, de forma lenta y elegante. Se alimentan de peces, crustáceos y pequeños anfibios. Su hábitat es el de zonas acuática o semiacuáticas. Son fácilmente observables y reconocibles.

Fig. 17: Garza real (*Ardea cinerea*).

- **Cigüeñas:** Su cuerpo es relativamente ligero, sus patas y cuellos largos, como su pico robusto que utilizan para pescar introduciéndolo en el agua o bien removiendo el fondo de las lagunas. Este grupo está formado principalmente por la Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) y la Cigüeña negra (*Ciconia nigra*).

Fig. 18: Cigüeñas y espátula. A la izquierda cigüeñas negras (*Ciconia nigra*). A la derecha una espátula (*Platalea leucorodia*) y una cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*).

- **Espátulas:** La espátula común (*Platalea leucorodia*) es una zancuda inconfundible por su cuerpo y pico plano de gran tamaño, su color blanco y su costumbre de vadear los someros fondos de los humedales mientras rastrea el fango. Durante el periodo reproductor, los adultos desarrollan un penacho de plumas colgantes en la nuca y un collar amarillento en el pecho. Igualmente, la mancha amarilla del pico se intensifica y se hace más extensa. Los jóvenes son totalmente blancos, con patas y pico rosáceos y las puntas de las primarias más externas de color negro. En vuelo muestran una silueta estilizada al llevar el cuello estirado.
- **Flamencos:** Este grupo está representado por el flamenco común (*Phoenicopterus roseus*) vive en los humedales de África, del sur de Europa y el sudoeste de Asia (hasta la India). Su aspecto inconfundible, destaca por su gran tamaño y sus largas patas y cuello. Exhibe una coloración blanquecina con tonos rosados, y un intenso rosa carmesí en las plumas coberteras e infracoberteras. Sin embargo, las plumas de vuelo o rémiges son de color negro. El pico, curvado hacia la mitad de su longitud casi en ángulo recto, es

también de color rosa, salvo en el extremo terminal, donde se torna negro. Las patas lucen asimismo tonos rosados.

Fig. 19: Flamenco común (*Phoenicopterus roseus*).

5.3.3 LÁRIDOS Y CHARRANES

- Los **láridos** son generalmente de tamaño medio y cuerpo robusto. Están estrechamente relacionadas con los charranes de la familia Sternidae, y más lejanamente con las aves zancudas. Su plumaje es mayormente gris, a menudo con señales negras en la cabeza o las alas. Tienen picos robustos, bastante largos.. Las más abundantes en las salinas son: la gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*), gaviota sombría (*Larus fuscus*), gaviota picofina (*Larus genei*) y la gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*).

Fig. 20: Gaviotas picofinas (*Larus genei*) descansando.

- Los **charranes** o **estérnidos** son aves marinas pertenecientes a la familia **Sternidae**. Anteriormente se los consideraba una subfamilia de las gaviotas, Laridae, pero posteriormente se les ha dado estatus de familia y dividido en once géneros. Los **Charranes** son aves de patas cortas, picos largos, cola ahorquillada, delgadas y de compleción ligera. La mayoría de las especies son gris pálido con blanco en áreas inferiores, con un parche negro que contrasta en la cabeza. Las más abundantes dentro de este grupo son el charran patinegro (*Thalasseus sandvicensis*), pagaza piquirroja (*Hydroprogne caspia*) y el charrancito común (*Sternula albifrons*).

Fig. 21: Charrancito común (*Sternula albifrons*).

5.3.4 AVES ACUÁTICAS BUCEADORAS Y NADADORAS

- **Anátidas:** Este grupo incluye principalmente al ánade friso, real y al tarro blanco. Son aves adaptadas para poder nadar, flotar y, en algunos casos bucear en aguas poco profundas. En la salina encontramos, principalmente, al tarro blanco (*Tadorna tadorna*), al pato cuchara (*Spatula clypeata*), ánade azulón (*Anas platyrhynchos*) y ánade friso (*Mareca strepera*).
- **Cormoranes:** Este grupo está representado principalmente por el cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*). Un ave negra de gran tamaño con una gran variación de talla entre las subespecies de su amplia área de distribución. Los machos suelen ser mayores y más pesados que las hembras.

Fig. 21: Cormoranes grandes (*Phalacrocorax carbo*) descansando.

- **Somormujos:** El somormujo lavanco es el mayor que puede verse en España. Destaca su cuello estilizado, cuerpo alargado y pico apuntado. En verano luce un plumaje vistoso con la parte superior de la cabeza negra y penachos de plumas rojizas y negras. No existen dimorfismo sexual y los juveniles resultan similares a los adultos en invierno, aunque poseen en la cara un dibujo de líneas negras que los distingue.

Fig. 22: Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*).

5.3.5. AVES RAPACES

Las aves de presa o rapaces son aves que cazan presas para alimentarse, utilizando su pico y sus garras afiladas. El águila pescadora es la principal especie que podemos encontrar en estos ambientes.

Fig. 23: *Águila pescadora (Pandion haliaetus)* alimentándose.

5.3.6 ESPECIALIZACIÓN DE LA AVIFAUNA EN LAS SALINAS

La estructura ya mencionada de las salinas, caracterizada por distintos niveles de profundidad y gradientes de salinidad para la producción final de la sal, da lugar a una amplia diversidad de hábitats. Esta heterogeneidad ambiental favorece la coexistencia de múltiples especies de aves acuáticas, permitiéndoles explotar de manera eficiente los recursos disponibles de acuerdo con sus necesidades ecológicas y adaptativas (Salinas de Andalucía, 2004). Esta simbiosis entre la extracción de sal y la biodiversidad, comienza con el característico manejo de las mareas de una salina tradicional. Este uso aporta oxigenación y nutrientes que estimulan la proliferación de fitoplancton y zooplancton, los cuales satisfacen las necesidades de una amplia variedad de moluscos, anélidos, crustáceos y pequeños peces que, al mismo tiempo, sirven de alimento para miles de aves acuáticas.

La diversidad morfológica de las aves acuáticas responde a la necesidad de aprovechar distintos niveles del hábitat y minimizar la competencia por el alimento. “La coexistencia de especies en un mismo hábitat ha originado toda una variedad de morfologías adaptativas que permiten explotar la mayor superficie posible” (López et al. 2004, p.178). Así, especies con patas cortas y picos pequeños se alimentan en zonas someras, mientras que otras con patas largas y picos especializados pueden acceder a presas en aguas más profundas o filtrar el limo en busca de nutrientes. Estas diferencias reflejan una clara especialización según el nicho ecológico que ocupan.

Fig. 24: Esquema de distribución de especies para alimentarse en función de la profundidad.

Las diferencias entre esta biodiversidad asociada son fácilmente observables entre las salinas industriales y las artesanales. En las primeras descansan bandos de aves zancudas sobre sus grandes balsas de agua estancada, mientras que el sistema controlado de gradientes de las tradicionales, favorece una mayor biodiversidad.

Fig. 25: Esquema de una salina artesanal de la Bahía de Cádiz relacionando las profundidades y salinidades con el tipo de avifauna asociada.

A continuación, se describe el tipo de aves que se encuentran en cada parte de la salina

- **Estero:** Al ser la parte más profunda de las salinas, el estero es un lugar ideal para muchas aves zancudas como flamencos, espátulas, garzas y cigüeñas. Estas aves, gracias a sus largas patas, pueden caminar fácilmente en el agua y alimentarse de crustáceos, moluscos, insectos y peces. En las zonas más profundas, otras aves como los patos (anátidas) y cormoranes se sumergen para buscar comida. Como la salinidad del agua es parecida a la del mar, la variedad de alimento es similar a la de los ecosistemas marinos. Además, aves como el águila pescadora cazan en estos lugares desde el aire.
- **Vueltas de retenida:** En estas zonas, donde la salinidad aún no es muy alta, se pueden ver aves alimentándose. Aunque varias especies acuden, son especialmente comunes las aves limícolas como las avocetas y cigüeñuelas.

Gracias a sus patas largas, pueden moverse por aguas más profundas y buscar invertebrados. También se observan agujas colinegras, que usan su pico largo y fino para capturar pequeños animales en el barro.

- **Vueltas de periquillo y cristalizadores:** Estas zonas, al ser menos profundas, son ideales para aves limícolas pequeñas que no pueden llegar a aguas más hondas, como sí lo hacen avocetas o cigüeñuelas. Aquí se encuentran muchos invertebrados, lo que atrae a especies como correlimos, archibebes y chorlitejos, que encuentran en esta zona una fuente importante de alimento.

Las salinas tradicionales constituyen un entorno favorable para la nidificación y reproducción de diversas especies de aves acuáticas, en gran parte debido al bajo nivel de perturbaciones que presentan. Esto se debe a que las actividades más intensas en estos ecosistemas suelen concentrarse durante el verano y principalmente en los cristalizadores, reduciendo así la interferencia con el ciclo reproductivo de las aves. Asimismo, la gestión activa del agua en estas áreas contribuye a la protección de los nidos, al evitar su inundación por mareas o lluvias intensas. Este aspecto es especialmente relevante para especies cuyas zonas de cría naturales, como playas o marismas, se encuentran actualmente sometidas a una fuerte presión antrópica, convirtiendo a las salinas en un hábitat alternativo esencial para su reproducción. A continuación, se presenta la descripción del proceso reproductivo de las cuatro especies que crían en las salinas.

- **Chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*):** A finales de febrero se registran las primeras llegadas de machos en pequeños grupos. Durante este período, los individuos comienzan a defender territorios y a realizar múltiples pruebas de emplazamientos para el nido. A inicios de marzo, las hembras se

incorporan al área reproductiva, seleccionando tanto al macho como el emplazamiento de nido más adecuado. En caso necesario, la base del nido es acondicionada con pequeños elementos como pequeñas piedrecillas, conchas u otros materiales aportados por los adultos.

La puesta suele iniciarse durante la primera semana de abril. La incubación es compartida: la hembra incuba durante el día y se alimenta al atardecer y por la noche, siendo relevada por el macho durante esos periodos, especialmente en jornadas calurosas. Este patrón de alternancia está generalmente marcado por los momentos de salida y puesta del sol.

Los huevos eclosionan aproximadamente 24 días después de la puesta. La apertura del cascarón es facilitada por una pequeña protuberancia córnea en el pico, conocida comúnmente como "diamante", que desaparece en torno a los dos días de vida. Los pollos son nidífugos, es decir, abandonan el nido poco después de nacer, y permanecen bajo el cuidado de ambos progenitores hasta alcanzar la capacidad de vuelo (estado volantón), alrededor de los 27 días de edad.

Fig. 26: Chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*). A la izquierda hembra incubando a la derecha nido.

- **Avoceta común** (*Recurvirostra avosetta*): La avoceta común se reconoce por su característico pico curvado hacia arriba, sus largas patas azuladas y su plumaje blanco con manchas negras en las alas y la parte superior de la cabeza. Cría en zonas de marismas y salinas. Es colonial y coloca los nidos tanto sobre muros como en matrices de cristalizadores

Su puesta se dispone sobre una base principalmente de ramas a modo de sustrato de drenaje y se compone de 4 huevos, color azul verdoso y moteado.

Su período de cría es desde abril hasta julio. Los pollos son nidífugos y se esconden en la vegetación.

Fig. 27: Avoceta común (*Recurvirostra avosetta*). A la izquierda avocetas adultas. A la derecha pollo de avoceta.

- **Cigüeñuela común** (*Himantopus himantopus*)

Es un ave colonial, presentando comportamiento defensivo frente a posibles depredadores. Cría en zonas de marismas y salinas. Los nidos se disponen en muros con vegetación y suelen estar próximos al agua. Su puesta se dispone sobre una base de ramas o algas a modo de sustrato de drenaje y se compone normalmente de 4 huevos, color azul verdoso y moteado un poco más pequeño oscuro y puntiagudo que los de avoceta. Cría desde marzo hasta

junio, siendo su pico de máxima abundancia desde abril a mayo. Los pollos son nidífugos.

Fig. 28: Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*). A la izquierda adulto con volantones. A la derecha nido.

- **Charrancito común** (*Sternula albifrons*). Es el más pequeño de nuestros charranes, es el único miembro de su familia con el pico amarillo y de punta negra. Desarrolla un vuelo rápido y más agitado que el de otros charranes, que lo hace inconfundible. Es un ave migratoria que suele criar en playas, salinas y marismas. Los nidos los colocan sobre muros con escasa vegetación o sobre las matrices. Su puesta se dispone sobre una base de piedras o fragmentos de conchas o directamente sobre el suelo y se compone de tres huevos, color tierra y moteado difuminado. La puesta máxima se produce a finales de mayo-junio llegando con elevadas densidades hasta bien entrado el mes de Julio. Los pollos se quedan en las proximidades hasta que pueden volar.

Fig. 29: Charrancito común (*Sternula albifrons*). A la izquierda adulto con pollo. A la derecha nido con pollo.

Las salinas tradicionales desempeñan un papel crucial en la conservación de aves acuáticas, muchas de las cuales son especies migratorias de largo recorrido, capaces de atravesar miles de kilómetros sin detenerse. Provenientes de regiones transaharianas, algunas, como el charrancito común (*Sternula albifrons*) o la espátula (*Platalea leucorodia*), encuentran en estos ecosistemas un hábitat alternativo para la reproducción, especialmente ante la creciente presión humana sobre sus áreas naturales de cría, como las playas.

Reconociendo su valor ecológico, organismos como el Convenio de Ramsar y la UICN han advertido sobre los impactos negativos derivados de la pérdida o transformación de estas zonas. La degradación de las salinas —frecuentemente asociada al abandono o su conversión en áreas de acuicultura— ha provocado un descenso notable en las poblaciones de aves invernantes y nidificantes, como se ha documentado en la Bahía de Cádiz (Maestros de la sal, 2014; Salinas de Andalucía, 2024).

Entre las consecuencias más significativas del abandono de estos espacios destaca el deterioro de infraestructuras clave, como muros y compuertas. Esto facilita la entrada descontrolada de agua marina, altera las dinámicas hidrológicas y promueve la colonización de especies vegetales ajenas al ecosistema salino, modificando su estructura y funcionalidad. Estos cambios comprometen la disponibilidad de hábitats

adecuados para muchas aves, cuyos efectivos poblacionales ya son reducidos y, por tanto, altamente vulnerables.

En este contexto, la conservación de las salinas resulta esencial. Su complejidad estructural, marcada por la variación en profundidades y salinidades, genera una amplia gama de microhábitats que favorecen la coexistencia de múltiples especies, ofreciendo recursos clave para su alimentación, descanso y reproducción. Esta heterogeneidad ecológica convierte a las salinas en espacios estratégicos para la preservación de la biodiversidad.

5.4 SALINAS ARTESANALES VS SALINAS INDUSTRIALES. BENEFICIOS Y RETOS DE LAS MARISMAS ANTRÓPICAS.

La sal ha sido esencial a lo largo de la historia por su papel en el correcto funcionamiento celular y del organismo, tanto en humanos como en animales y plantas. Entre las sales, el cloruro sódico destaca por regular el equilibrio hídrico y los procesos bioquímicos celulares. El agua marina contiene un 3,75% de sales, principalmente cloruro sódico (3%) y otras sales como cloruro y sulfato magnésico, cloruro potásico, sulfato y carbonato cálcico, bromuro sódico y yodo (Ariza, 2004).

Durante milenios, la sal se cosechó artesanalmente, conservando todos sus minerales marinos como cloruro sódico, magnesio, bromuro y yodo. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la invención del frigorífico y la industrialización de las salinas reemplazaron los métodos tradicionales. Entre 1940 y 1970, esta transformación provocó una crisis definitiva en la producción artesanal, impulsada por la competencia y el avance tecnológico (Díaz, 2021).

Así, la aparición de las salinas industriales y el abandono de las tradicionales supuso cambios significativos en cuanto a:

- **El proceso de extracción de la sal y su resultado final.** Las salinas industriales y extensivas simplifican el proceso con grandes calentadores en los que el agua cristaliza y evapora rápidamente hasta reducir su composición a su enlace químico básico de cloruro sódico (NaCl), ofreciendo así grandes producciones para la industria química entre otras (*ver anexo 1 Aplicaciones de la sal*), o para la industria de alimentación humana y animal, que se complementa químicamente a posteriori con yodo u otros elementos que ha perdido en su proceso de elaboración industrial.
- **Los usos alternativos a las salinas tradicionales.** Las salinas que no se adaptaron al modelo industrial fueron abandonadas o convertidas en granjas de cultivo, perdiendo su valor ecológico, cultural y simbiótico. En 1995, de 143 salinas censadas, solo 16 seguían activas, muchas con uso mixto y baja rentabilidad. Esta transformación ha provocado una homogeneización del territorio y una pérdida significativa de diversidad de hábitats (Pérez-Hurtado *et al.*, 2014).
- **La simbiosis en las marismas antrópicas y su contribución frente al cambio climático.** En el modelo industrial prima la extracción extensiva y rápida de cloruro sódico sobre los demás factores (biodiversidad, ecología, patrimonio, identidad, economía circular) “la intensificación de la actividad comporta transformaciones importantes: Se excava el fondo de los estanques homogeneizando su profundidad, se aíslan unos de otros, se añaden instalaciones de aireación y alimentación e incluso, en algunos casos, se refuerzan los receptáculos mediante la adición de hormigón u otros materiales.

Tales transformaciones no sólo responden a un modelo de aprovechamiento más impactante desde el punto de vista ambiental y paisajístico sino que, además, suponen la destrucción de un patrimonio cultural valioso” (Barragán&Macías, 2004, pág 245). Además, la estructura de las salinas tradicionales y su funcionamiento contribuye a contener y contrarrestar las consecuencias derivadas de ese aceleramiento del cambio climático. El fango y la vegetación característicos de las salinas de la Bahía de Cádiz son un gran sumidero de dióxido de carbono (CO₂) gracias a los distintos sedimentos, mezcla de agua dulce y salada que, junto con la incidencia del sol, provocan el movimiento de compuertas de marea. Según McLeod et al. (2011), los ecosistemas costeros pueden almacenar carbono a tasas superiores a las de los bosques terrestres, lo que los convierte en aliados fundamentales contra el cambio climático.

Fig. 30: Extracción de sal manual en una salina artesanal

Las diferencias fundamentales en cuanto a la estructura y funcionamiento de las salinas tradicionales o artesanales, respecto a las industriales se resumen en la tabla 1 presentada a continuación:

Tabla 1: Diferencias entre salinas artesanales de la Bahía de Cádiz y las salinas industriales

	SALINAS ARTESANALES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	SALINAS INDUSTRIALES
TIPOLOGÍA	Tipo de salina más antiguo y tradicional. Parcelas de pequeño tamaño. Recolección de la sal básicamente manual. Actualmente muy pocas activas	Parcelas de gran superficie Extracción de sal mediante maquinaria pesada
DIFERENCIAS ESTRUCTURALES	Laberinto de canales	Balsas
DIFERENCIAS FUNCIONALES	Trabajo manual	Trabajo a través de maquinaria
DIFERENCIAS EN BIODIVERSIDAD ASOCIADA	Mayor variedad de especies	Mayor cantidad de individuos
DIFERENCIAS DE PRODUCTO FINAL	Menor cantidad y mayor calidad. Diversificación de productos	Mayor cantidad y menor calidad, usos generalmente industriales

En conjunto, estas diferencias reflejan no solo un cambio en la escala y eficiencia productiva, sino también en la relación ecológica, cultural y paisajística que cada modelo mantiene con el entorno.

5.5 HISTORIA Y LEGADO DE LAS MARISMAS Y SALINAS

5.5.1 HISTORIA DE LAS MARISMAS Y SALINAS

La relación del ser humano con la actividad salinera en las marismas es milenaria. Díaz (2021) hace referencia sobre restos arqueológicos en Francia, de estructuras utilizadas para la cristalización de sal marina con más de 8.000 años de antigüedad. También habla sobre indicios de la utilización de sal para el comercio en la cuenca baja del río Guadalquivir 4.000 años a.C y de evidencias sobre las primeras salinas labradas en la Bahía de Cádiz, vinculadas a la colonización fenicia (Díaz 2021). Sin duda, la época fenicia en el sur de España se considera el germen de la actividad mercantil de la sal, y las fases púnicas y romanas son las de mayor expansión (SVI a.C-SII d.C), mientras que la época de mayor escasez de explotaciones salineras y peor conocida es la del período islámico, especialmente entre los S. XIII y XV (Martín E, 2007, como se citó en Perez-Hurtado et al. 2015). Si bien se sabe que continuó ligada a la industria de las almadrabas y el salazón en la Bahía de Cádiz, con la que ya llevaba siglos unida como señala Díaz (2021): *“Algunos historiadores romanos (Plinio II) hablan del comercio de la salmuera de Antipolis, nombre que los griegos daban a la isla donde hoy se asienta San Fernando, quien junto a Erytheia y Kotinoussa (hoy Cádiz), conformaban el archipiélago de las Gadeiras”*

La sal adquirió tal valor por sus propiedades nutritivas y de conservación, que durante el Imperio romano comenzó su fiscalización y se asoció al sueldo de los soldados romanos, quienes recibían su *soldada* (salario) en pequeños sacos de sal en lugar de monedas. En algunas zonas del norte de África se consideraba tan preciada la sal, que los mercaderes del Sahara la intercambiaban por oro con las tribus del Sahel (Kapuscinski, 1998).

La intervención sobre la sal que comenzaron los romanos, continuó en la península ibérica durante la Edad Media. Tanto es así que el precio y los impuestos sobre la sal, en España los fijaba el rey y la explotación de las salinas las concedía directamente él o los nobles que autorizaba, como los duques de Arcos, de Medinaceli o de Medina Sidonia en el caso de la provincia de Cádiz.

Durante la Edad Moderna, tras diferentes arrendamientos a terceros de muchas de las salinas, se restituye el monopolio real mediante la “*Real Cédula de 3 de enero de 1631, Estanco Universal de la sal e incorporación a la Corona de todas las salinas de estos reinos* (Díaz 2021), en un período de crisis y gastos militares en el norte de Europa que provocan una subida del precio de la sal de hasta el 44%, ante la que se producen varias rebeliones.

Fig 30: Varacha de sal al atardecer

La Edad Contemporánea no comienza mucho mejor por el contexto de guerras entre las principales potencias europeas, y el consecuente declive en la actividad salinera de España y Europa. Tan solo 66 salinas en 1811 en la Bahía de Cádiz (Herrero 1981, como se citó en Díaz, 2021). Sin embargo, en la provincia de Cádiz, la propia orografía

de las marismas y salinas propició que los salineros se convirtieran en un apoyo fundamental a los soldados españoles y, tras evitar la invasión napoleónica y reestablecer la paz, se recuperan muchas explotaciones salineras en la Bahía de Cádiz, hasta constituir el 23,5% de la producción nacional (Díaz 2021), y en 1861 ya son 111 las salinas que se contabilizan en la Bahía de Cádiz (Torrejón, 2008, como se citó en Díaz 2021).

Fig. 31: Puñado de flor de sal

Comienza así la época de esplendor creciente de las salinas durante el S. XIX, y la abolición del estanco de la sal en 1870 “... la época conocida de «furor salinero», como consecuencia de la libre competencia y de la gran demanda de sal, tanto nacional como internacional. Se constituyó entonces el Concierto General de Cosecheros de Sales, que integraba a su vez a diversas asociaciones de productores, al objeto de controlar y repartir la producción entre todas las salinas, regularizando y fijando los precios de

venta. En 1894 el concierto estaba integrado por seis agrupaciones, que representaban a 143 salinas. En total, la marisma salinera gaditana llegó a ocupar unas 8.000 hectáreas entre los municipios de Chiclana, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María y Cádiz, correspondientes a unas 150 fincas que labraron sal a lo largo de la historia (Perez-Hurtado et al. 2004).

Sin embargo, a partir de 1930 se reducen drásticamente las exportaciones de sal a países que emprenden su propia producción. Aun así, la actividad salinera sigue siendo fundamental para la economía interna, y el rol de los salineros tan importante que, durante la guerra civil, estos son retirados del frente de batalla para retomar sus funciones en las salinas, y no dejarlas en manos inexpertas que no conseguían mantener el nivel y calidad de producción.

La segunda mitad del SXX supone el declive irremediable del sector salinero, especialmente en la Bahía de Cádiz. Entre las causas principales destacaron la competencia de salinas industrializadas del Mediterráneo con respecto a las tradicionales gaditanas, la disminución de la demanda de sal por el uso de frigoríficos, el aumento de los costes laborales y, derivado de todo lo anterior, la pérdida de valor comercial de la sal (Perez-Hurtado et al. 2004).

Este contexto supuso prácticamente la extinción de las salinas tradicionales (al menos tal y como se habían conocido desde la época fenicia, hace más de 3.000 años, hasta nuestra era) y también el fin del modo identitario de la vida en las salinas. Un modo de vida que se había considerado privilegiado en las épocas de guerra y carestía donde afloraban las economías de estraperlo, por la posición favorable que una salina marina tenía para el acceso a diversos recursos alimenticios. Una manera de vida, el de las familias salineras, que les hizo destacar socialmente entre el resto de los sectores y cuya huella se mantiene hasta nuestros días.

Fig. 32: Compuerta de la salina abandonada de Dolores.

5.5.2 LEGADO DE LAS MARISMAS Y SALINAS.

Cualquier imagen aérea de la Bahía de Cádiz nos remite a la tradición salinera que durante miles de años ha tenido lugar en sus marismas, y es imposible recorrer algún trecho entre sus municipios sin dejar de percibir por un instante el legado, todavía presente en los restos de tantas casas salineras. Estas aún se alzan sobre el plano de las marismas, como una elevación albina de la propia sal que cristaliza tras el paso de la marea.

La casa salinera es el corazón de la marisma antrópica, y desde ella se organiza el espacio para la producción de la sal y para otras actividades complementarias, que generan un modo de economía y cultura singular en el medio natural.

Como expresó Pierre Deffontaine (1972), la casa refleja la vida, los pensamientos y el esfuerzo de quienes la habitan. Este doble papel, como hogar familiar y como extensión del trabajo salinero, se plasma en dos formas arquitectónicas tradicionales recogidas en *Salinas de Andalucía* (2004): las “casas de bloque” y las “casas de patio”.

Fig. 32: Casa salinera de la salina Dolores.

Alrededor de la casa salinera se desplegaba una vida rica y autosuficiente. Había corrales con animales, huertos llamados *navazos* —algunos con parras—, cobertizos para herramientas, y estancias para cabras, vacas y, sobre todo, el asno, esencial para el acarreo de sal y a menudo alquilado como medio de sustento. Las cabras, en especial, ayudaban a mantener limpias las salinas, pastando hierbas como el almajo y la salicornia en invierno, colaborando así con el desbroce manual que preparaba el terreno para la cosecha de sal y favorecía el hábitat de aves como el chorlitejo patinegro y la avoceta.

Las familias recogían y quemaban plantas halófitas, cuyas cenizas servían para fabricar sosa, usada en pólvora y jabones. El marisqueo era parte del sustento diario, pero en otoño se sumaban la recolección de espárragos y el *despesque* de los esteros, donde se capturaban especies como anguilas, lisas, doradas o robalos para consumo o venta.

Por último, las casas contaban con ingeniosos sistemas de aljibes para almacenar agua, muchos compuestos por grandes tinajas encadenadas, algunas de las cuales aún perduran en buen estado, testigos silenciosos de una vida en simbiosis con la marisma.

La actividad molinera era habitual en las casas salineras, aprovechando los *caños* para instalar molinos mareales que producían harina. El trigo, base de esta molienda, se intercambiaba fácilmente por sal, un bien muy valioso, junto a otros productos como tabaco o chocolate. Así, las salinas no solo eran centros de producción, sino también nodos comerciales, donde sus muros y arrecifes articulaban el territorio y facilitaban el intercambio de bienes y consumo entre comunidades.

Aunque la vida como tal en las casas salineras se ha perdido, y también la mayoría de las actividades complementarias a la extracción de sal, las labores de invierno y de verano ligadas directamente a la *recolección* de la sal continúan haciéndose de la misma forma en las pocas salinas tradicionales aún en funcionamiento. Igual que en el campo, en las salinas se *labra* el terreno en invierno, para recoger la *cosecha* de sal en verano, razón entre otras por la que la gente de las salinas se siente más identificada con la actividad de la *campiña* que con la de la *minería* en la que la extracción de sal está clasificada, y existe quien prefiere referirse a la recolección de sal como la “agricultura mineral” (Payán 1987).

Fig. 33: El salinero Demetrio Berenguer sacando sal en las salinas de La Esperanza.

Aunque las mujeres también han participado en la extracción de sal y en muchas de las tareas asociadas a la vida salinera, este oficio ha estado históricamente masculinizado. El salinero, figura central de esta economía y cultura ligada al medio natural de las marismas, ha sido tradicionalmente el protagonista de un modo de vida que, aunque en retroceso, aún pervive en determinados rincones.

Como parte de esa cultura, se ha generado un lenguaje salinero alrededor de este oficio, del que han derivado no solo términos populares como “ir al tajo”, sino una serie de expresiones y léxico que forman parte del legado intangible de las salinas. En la conversación y contacto directo con las escasas personas que aún se dedican a este oficio tradicional, o que lo han hecho con anterioridad, es fácil oír “nuevas” expresiones que añadir a la lista de términos ya recogidos en diferentes publicaciones sobre las salinas tradicionales, la mayoría de ellas relacionadas con los diferentes oficios y puestos de los salineros, o con las herramientas utilizadas en las salinas y sus diferentes

partes. Algunas de ellas ya se han mencionado anteriormente. En el *anexo 2*, se muestra un glosario de, si no todos, los principales términos relacionados con las herramientas, utensilios y diferentes trabajos en una salina tradicional, recogidos en Salinas de Andalucía 2004.

6. CONSERVACIÓN Y USO INTEGRAL DE LAS SALINAS MARISMEÑAS. SALINA LA ESPERANZA, EJEMPLO DE INNOVACIÓN E INSPIRACIÓN.

Muy pocas salinas tradicionales han logrado sobrevivir al abandono que marcó la segunda mitad del siglo XX. En la costa occidental andaluza, los ejemplos de recuperación son escasos. Algunas actuaciones, impulsadas por la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico y otras instituciones, han permitido restaurar espacios como las salinas de La Esperanza Grande y Chica, en Sanlúcar de Barrameda, mediante la rehabilitación de sus casas salineras, caños, cristalizadores y esteros. También se han proyectado intervenciones en salinas como Carmen de San Miguel, la Atravesada, Divina Pastora y San Fernando, mientras que las salinas de Santa María, en el Puerto de Santa María, destacan como un exitoso caso de restauración privada.

En las últimas décadas, han surgido algunas iniciativas que buscan preservar el valioso legado natural, cultural y económico de las salinas. Algunas han reconvertido espacios abandonados en proyectos turísticos respetuosos con el medio; otras, desde lo público, se han centrado en rutas ornitológicas y senderos; y algunas han apostado por conservar el equilibrio tradicional entre ser humano y marisma —lo que se denomina “antropización positiva”— adaptando estos paisajes históricos a nuevos usos sostenibles y contemporáneos, pensados para el siglo XXI (Pérez-Hurtado et al., 2004).

Fig. 34: Compuerta de las salinas La Esperanza

Entre estas últimas, cabe destacar el caso de la salina de La Esperanza de Puerto Real, en el Parque Natural de La Bahía de Cádiz, donde los primeros esfuerzos (hace más de 30 años) centrados principalmente en la recuperación de especies y la conservación de la biodiversidad, pronto mudaron a una perspectiva holística e integradora (medioambiente-cultura-economía), en la que la extracción tradicional y artesanal de la sal (respetuosa y colaboradora con el medio ambiente), recuperaba su protagonismo en esta simbiosis. A partir de ahí, la conservación no iba únicamente dirigida hacia el medioambiente sino también a la cultura y al interés por descubrir nuevos usos y aprovechamientos que se adaptasen a las necesidades del S.XXI. Entre estos, los relacionados con la biodiversidad, el patrimonio cultural, la salud, la educación ambiental, la sensibilización y el ecoturismo; así como la formación, la investigación y

el emprendimiento, desde una mirada multidisciplinar. “ (...) *debemos entender la conservación integral como una aproximación holística a las salinas, donde no sólo es importante la sal en sí misma y la explotación económica de productos asociados, sino también el legado y paisaje cultural incorporado, la recuperación y transmisión del saber hacer, los valores formativos y educativos, los valores etnográficos y los valores ambientales (...) Siempre considerando la salina como un todo, como un ser orgánico*” (Perez-Hurtado et al. 2015).

La tradición aún presente de la mano los últimos maestros salineros tradicionales, representados por la familia Berenguer, y la investigación y conservación de especies en peligro de extinción, lideradas por el maestro Pérez-Hurtado; el legado etnográfico y el saber científico, se fusionan hace más de 30 años en La Esperanza, para generar sinergias renovadas en la simbiosis antrópica de las marismas salineras.

Fig 35: Curso para la capacitación en salicutores del siglo XXI con el fin de que no se pierda este oficio.

Decir que *La Esperanza es lo último que se pierde* no resulta banal, considerando que esta salina fue una de las últimas en sufrir, en los años 90, el proceso de abandono generalizado en toda la Bahía de Cádiz (ver punto 4.1). Es en esa misma década cuando, a partir de la fusión de esos saberes, resurge la restauración de la salina La Esperanza.

Su rehabilitación física (limpieza de lodos, cerramientos, acondicionamiento de muros, compuertas y caminos) trascurrió paralelamente y en armonía con la rehabilitación ecológica y etnográfica, gracias a la puesta en común de los conocimientos de los maestros tradicionales de la cultura de la sal y los nuevos maestros de la biodiversidad de las marismas antrópicas. De esta manera, bajo la tutela de Pérez-Hurtado se desarrolla: “ (...) *toda una metodología para el manejo de las salinas, encaminada a la protección y conservación de las poblaciones de aves, aplicando técnicas relativamente simples pero con unos resultados realmente espectaculares*” (Pérez-Hurtado 2004), al mismo tiempo que se recupera la manera tradicional de extraer sal de la mano de la familia Berenguer, respetando los ciclos migratorios y de nidificación de las aves, aprendiendo y retroalimentándose ambos saberes uno del otro, generando nuevas sinergias simbióticas que, lejos de conformarse con esto, miran hacia nuevas oportunidades y usos de la marisma antrópica que respeten siempre esta armonía ecológica.

De esta manera, gracias a más de 30 años La Esperanza ha vuelto a funcionar bajo un modelo de salina tradicional en cuanto a la extracción de sal, pero también para la investigación científica, acción que la Universidad de Cádiz, como entidad concesionaria de la salina, ha promovido desde un primer momento. Sobre todo, se ha caracterizado también por su vocación de servicio a la sociedad, abriéndose a la comunidad en general, más allá de la universitaria, para ofrecer un servicio de educación ambiental en el que las personas puedan “*participar de un proyecto vivo, conociendo la forma artesanal de obtener la sal, las diferentes sales que se obtienen y el mercado que rodea este producto tan importante desde la antigüedad (...) experimentar un acercamiento a las ciencias de la naturaleza (...) a través de procesos investigativos (...) y por otro lado conociendo in situ los estudios que el Grupo de*

Conservación de Humedales Costeros de la UCA realiza en La Esperanza (...) La salina La Esperanza es todo un ejemplo de recuperación integral de la economía salinera, mediante la obtención de sal artesanal y “flor de sal”, que propiciará a su vez el mantenimiento de la biodiversidad y el acercamiento de las personas a la cultura que modeló el paisaje y la forma de vida de la Bahía de Cádiz (Padilla & Contero, 2014, pág 261).

La restauración de la salina de La Esperanza en definitiva, no representa una muestra de lo que fue una salina artesanal, sino la continuidad de lo que no ha dejado de ser, un proyecto dinámico y vivo que se convierte en ejemplo de innovación e inspiración para nuevas iniciativas en las marismas antrópicas.

7. ORGANIZACIÓN DE VISITAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICAS EN MARISMAS Y SALINAS.

7.1 INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO EN LAS MARISMAS ANTRÓPICAS.

Las marismas antrópicas y sus salinas son el escenario idóneo para la interpretación de sus hábitats, y del saber acumulado en ellos durante el paso del tiempo. La interpretación trata de ir más allá de la mera exposición de información, y busca un proceso de comunicación activo que ayude a descifrar los significados del patrimonio natural y cultural, promoviendo la participación y concienciación de los destinatarios. *“La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos” (Tilden, 1957).*

Fig. 36: Explicación de la estructura de las salinas.

Entre las principales características de la interpretación del patrimonio se encuentran explicadas en la tabla 2:

Tabla 2: Características principales de la interpretación del patrimonio

<ul style="list-style-type: none"> - Está dirigida al público en general. - Es voluntaria y recreativa. - Estimula el uso de los sentidos. - Es provocativa y motivadora. - Es participativa. - Estimula el sentido crítico. - Entrega un mensaje claro. - Es amena, breve, clara y concisa. - Genera conciencia. - Se realiza en presencia del hecho interpretativo. - Su objetivo es la conservación del patrimonio
--

Cuando se trata de la interpretación de espacios naturales como las marismas antrópicas, la interpretación del territorio y su patrimonio encuentra en los programas de educación ambiental el aliado perfecto, ya que esta promueve una nueva relación de la sociedad con su entorno, mediante actividades didácticas y lúdicas que promuevan la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales.

7.2 ITINERARIOS INTERPRETATIVOS GUIADOS.

Una herramienta clave para interpretar el patrimonio y fomentar la educación ambiental en las marismas antrópicas son los **itinerarios interpretativos guiados**. Estos recorridos, acompañados por un guía, siguen una secuencia de paradas donde se explica el entorno y sus elementos clave. Con apoyo de medios como folletos o carteles, se busca sensibilizar al público sobre las características del espacio y la importancia de conservar sus valores patrimoniales.

Fig. 37: Ejemplos de experiencias interpretativas en las salinas.

El diseño de estos itinerarios debe contemplar los siguientes elementos principales representados en la tabla 3:

Tabla 3: Descripción de elementos principales en el diseño de itinerarios

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
1. Planificación de los itinerarios	<p>Elección del área adecuada y su adaptación para hacerla atractiva e interesante al visitante.</p> <p>Adecuación del entorno en cuanto a la accesibilidad, recursos e infraestructuras adecuados.</p> <p>Elección del tema y estudio de la longitud del recorrido.</p> <p>Análisis y selección de los elementos con potencial interpretativo (interés, relación al tema).</p> <p>Diseño del itinerario (dimensiones, trazado).</p> <p>Elección de sistemas de evaluación (asimilación del mensaje,</p>

	<p>participación, disfrute, actuación guía, seguridad).</p> <p>Considerar y prever las necesidades del grupo: fisiológicas, de seguridad y comodidad, de posibilidad de elección, participación, desarrollo personal y recreación.</p> <p>Incluir elementos de recolección y recuerdos. Pueden ser elementos físicos, fotos, reflexiones, etc.</p>
<p>2. Programación de los itinerarios</p>	<p>A la hora de plantearse cómo hacer los itinerarios, buscar respuesta a las 5W: what, when, where, who, why (qué, cuándo, dónde, quién y porqué):</p> <p>Título del itinerario: sugerente, atractivo, ilustrativo, escueto y sintético.</p> <p>Grupo objetivo: ¿a qué perfil de personas va dirigido? ¿Cuántos son? ¿qué debemos saber sobre las personas del grupo?</p> <p>Objetivos: ¿qué se considera imprescindible alcanzar al finalizar la programación?</p> <p>Contenidos: ¿Qué conceptos/ideas vamos a trabajar para alcanzar los objetivos y en qué orden han de tratarse?</p> <p>Método y Metodología: ¿Cómo trabajar? ¿Qué técnicas y procedimientos vamos a utilizar para lograr el objetivo? ¿Vamos a analizar su validez y coherencia, y cómo vamos a hacerlo? ¿cómo vamos a lograr que los participantes asimilen los conocimientos de la manera más eficaz y fácil? ¿cuáles son las vías por las que se accederá al contenido y a las actividades?</p> <p>Actividades: ¿A través de qué tipo de actividades se pueden alcanzar los objetivos?</p> <p>Medios y recursos didácticos: ¿qué medios y soportes son los más convenientes para realizar las actividades? ¿Con qué equipo e instalaciones contamos?</p> <p>Temporalización ¿De cuánto tiempo disponemos para el desarrollo de la acción? ¿Cuánto dedicaremos a cada parte?</p> <p>Evaluación: ¿Cómo sabremos que se han alcanzado los objetivos? ¿Qué pruebas de control incluiremos?</p>
<p>3. Desarrollo de los itinerarios y comunicación</p>	<p>Los mensajes deben ser sencillos, significativos y relevantes</p> <p>Vocabulario: es importante elegir qué palabras expresan mejor los conceptos que queremos transmitir.</p> <p>Las ideas deben estar secuenciadas.</p> <p>Utilizar ejemplos especialmente para introducir conceptos abstractos, pues ayudaran a visualizar el discurso.</p> <p>Hacer uso de una comunicación no verbal que exprese emociones positivas, controle la interacción y proporcione retroalimentación.</p>

	<p>Introducir elementos lúdicos, especialmente al final.</p> <p>Plantearse el uso del humor y de misterio y suspense en determinados momentos.</p> <p>Usar un tono positivo en las exposiciones y opiniones.</p> <p>Estimular las relaciones afectivas entre participantes y el lugar</p> <p>Finalizar con conclusiones y puesta en común de los contenidos tratados</p>
<p>4. Medios y recursos didácticos</p>	<p>La selección de los materiales, medios, soportes físicos, digitales, visuales, etc., que sirvan de ayuda para desarrollar la actividad, debe considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitar el uso abusivo de los mismos, ya que su uso excesivo podría provocar que dejaran de ser la ventaja que suponen en un principio. - Organizarlos, indicando en la programación en qué momento se utilizará cada uno de ellos. - Deben fomentar la iniciativa y la creatividad de los participantes.
<p>5. Temporalización</p>	<p>Es necesario hacer una estimación y distribución del tiempo lo más ajustada posible:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prever una duración para cada unidad, considerando para ello algunos criterios como el volumen de cada unidad, el índice de dificultad y la importancia de la unidad o actividad del programa. - Tener en cuenta la estimación del tiempo: duración de la sesión, si es por la mañana o tarde, y establecer descansos.

Fig. 38: Diseño de itinerarios

La salina de La Esperanza, en Puerto Real, supone un ejemplo aglutinador de todos estos elementos de interpretación del patrimonio natural, cultural e histórico de las marismas antrópicas. A través de su servicio de visitas ha establecido itinerarios interpretativos guiados (o de manera independiente con ayuda de señalética y paneles), el visitante puede conocer elementos sobre el Parque Natural, el origen de la Bahía de Cádiz y sus salinas, su historia y legado, la estructura y funcionamiento de las salinas de mareas, la fauna y flora características, la biodiversidad o la contribución a la lucha contra el cambio climático.

7.3 OTRAS ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Otras actividades que pueden complementar a los itinerarios guiados para la interpretación del territorio de las marismas antrópicas son tours o recorridos panorámicos en autobús por ellas, las visitas especializadas sobre ornitología o actividades de turismo activo y ecológico, como de navegación sin motor por los caños de marea entre las salinas:

7.3.1 VISITAS ORNITOLÓGICAS Y DE ECOTURISMO ACTIVO

Además, los talleres sobre educación ambiental y sensibilización, o las exposiciones también constituyen elementos importantes para la interpretación que, aunque no se realicen in situ, contienen muchos elementos comunes en cuanto a la planificación, programación y ejecución de los itinerarios guiados. Las exposiciones guiadas sobre avifauna típica de las salinas, por ejemplo, ofrecen la oportunidad de conocerlas de forma interactiva, al igual que los talleres en los que se favorezca la participación de los visitantes en la identificación de la estructura de las salinas, su flora y fauna, las

herramientas tradicionales o los tipos de densidad y composición del agua salada en su proceso de cristalización.

Fig 39: Turismo ornitológico.

7.3.2 EXPOSICIONES Y TALLERES DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO EN LAS SALINAS

Asimismo, la propia sal, las plantas halófitas y otros productos propios de las salinas, sirven para la interpretación de los servicios ecosistémicos que las marismas han ofrecido desde la antigüedad, como por ejemplo la elaboración de jabones, pero también para ofrecer una perspectiva de estos servicios desde una mirada propia del SXXI, cuyas posibilidades pasan por la elaboración productos cosméticos y de bienestar como la talasoterapia, la elaboración de compost o alimentación animal, o espacios gastronómicos en torno a las salinas.

Fig. 40: Espacios gastronómicos con productos de las salinas

8. ITINERARIO EJEMPLO EN UNA VISITA GUIADA A UNA SALINA

A continuación, se presentan los principales contenidos que una visita o itinerario interpretativo guiado debe comprender, una vez que se han planificado y adaptado al grupo objetivo.

- **Bienvenida e Introducción**

Es adecuado comenzar presentando a los guías intérpretes del itinerario, así como la entidad a la que pertenecen, su misión y visión. La introducción debe aportar información general sobre el lugar que estamos visitando, informar sobre cuestiones tales como la duración de la visita, la distancia que se recorrerá, las diferentes paradas y temas que se tratarán sin profundizar aún en ellos, los momentos de descanso y para resolver dudas, la disponibilidad de baños, zonas de sombra y agua o degustaciones si estuvieran contempladas.

En el caso de un itinerario interpretativo guiado en las salinas tradicionales de la Bahía de Cádiz, la introducción girará en torno a la extensión del Parque Natural, los municipios y hábitats (dunas, playas, pinares, marismas y salinas) que comprende y su alto valor ecológico por su situación privilegiada en una de las principales vías migratorias de aves entre el Estrecho de Gibraltar y el Parque Nacional de Doñana, lo que le concede una biodiversidad extraordinaria. También es buen momento para introducir brevemente el origen y formación natural de las marismas y su antropización a lo largo de la historia hasta nuestros días. Es muy importante y de gran ayuda apoyarse en recursos visuales como señalética que exista en el comienzo del itinerario, láminas u otros elementos portables.

Fig. 41: Visita guiada en la salina utilizando apoyos visuales.

A continuación, se puede recordar el contenido de la primera parada tras la introducción y presentar al guía que lo realizará en caso de existir relevo.

Es conveniente que la narración de los contenidos se realice in-situ, junto a los elementos que se estén explicando en cada momento, es decir, comentar por ejemplo la flora típica allá donde existan ejemplares de plantas halófitas relevantes, hablar sobre las aves en lugares clave desde los que se las pueda visualizar sin molestarlas, o explicar la estructura de las salinas donde exista alguna compuerta que conecte varias de sus zonas o desde donde se puedan contemplar partes importantes del conjunto que las conforman. Teniendo esto en consideración, un ejemplo tipo de itinerario de interpretación en una salina tradicional puede estar dividido en las siguientes partes:

- **Estructura y funcionamiento de una salina.**

Para introducir este punto se puede interactuar con los visitantes preguntándoles sobre los factores propicios para la formación de una salina, como son las altas temperaturas de verano, los vientos predominantes o los terrenos inclinados e inundables del entorno marismeño. Acto seguido se pueden comentar las distintas partes de las salinas desde el caño de mareas hasta la tajería, y su funcionamiento típico de evaporación de agua

salada y diferentes densidades hasta su cristalización final. También es buen momento para hablar sobre las diferencias entre las salinas tradicionales y las industriales, así como sobre los motivos que propiciaron la desaparición progresiva de unas en favor de otras.

- **Servicios ecosistémicos y beneficios de las salinas.**

Además de la extracción de sal y sus variedades de flor de sal, o sal en escamas, se pueden introducir otros productos y servicios que a lo largo de la historia han proporcionado las salinas, desde la conservación de alimentos a la fabricación de jabones artesanales, aplicaciones industriales de la sal, o productos más novedosos y recientes como la salicornia para la alimentación o la talasoterapia como servicio de bienestar. Es un momento idóneo para explicar los beneficios de las marismas y salinas en cuanto a la contención de las mareas altas, y la lucha contra el cambio climático gracias a su capacidad de absorción de grandes cantidades de CO₂. Todas estas cuestiones se pueden explicar situándose junto a elementos significativos como zonas de fango (absorción de CO₂), sosa blanca (fabricación de jabones) o salicornia (alimentación). Al mismo tiempo se pueden introducir elementos históricos como el interés desde tiempos remotos por la sal por sus propiedades en la conservación de alimentos, su relación con el origen de términos como “salario” o la atracción reciente de las salinas para la economía azul tras varias décadas de pérdida de interés sobre estas.

- **Vegetación típica de marismas y salinas.**

En este momento se puede invitar a los visitantes a mirar a su alrededor y comprobar cómo, el paisaje agreste y aparentemente poco denso, está conformado por vegetación halófila con una sorprendente capacidad de adaptación a medios salinos tan hostiles. De esta manera se pueden introducir algunos tipos de plantas situadas a nuestro alrededor y

sus estrategias de supervivencia, como la acumulación de sal (“almajo dulce”) o su excreción (“salado”). También se puede hablar de cómo estas plantas arbustivas protegen la biodiversidad al servir de refugio para muchas aves; o de las propiedades alimenticias de la salicornia e incluso introducir algas típicas como la “lechuga de mar” o la dunaliella salina y su relación en la cadena trófica con aves como los flamencos en cuanto a la bioacumulación de betacaroteno.

Fig. 42: Visita guiada por el caño Carrascón.

- **Avifauna típica de las salinas.**

La explicación de las principales aves que podemos encontrar en las salinas puede apoyarse en el uso de ciertos recursos visuales, como láminas ilustrativas que nos sirvan para diferenciar las principales especies típicas, principalmente de limícolas, garzas, anátidas, láridos y charranes. También se puede introducir información específica (morfología, comportamiento, tipo de nidos, etc) sobre aves reproductoras de las salinas, larolimícolas como la avoceta común, el charrancito común, la cigüeñuela o el charrancito patinegro en el caso de la Bahía de Cádiz. Al contrario que la vegetación, las aves requieren una identificación previa de los lugares clave donde suelen situarse

durante la visita y contar también con recursos como prismáticos o telescopios fijos que faciliten su visualización e identificación.

Fig. 43: Observación de aves

- **Usos, costumbres y herramientas en las salinas tradicionales.**

Bien sea al final del itinerario, o en algún momento adecuado en el que el recorrido pase junto a la antigua casa salinera, resulta interesante para el visitante conocer el lugar donde vivían estas familias pocas décadas atrás, conocer el lugar donde habitaban ellas y sus animales, cómo obtenían los recursos esenciales (aljibes, huertos) para su modo de vida autosuficiente, y de distribuían las tareas para lograr cada año la cosecha de sal tan apreciada por el conjunto de la sociedad. Este es el momento adecuado para hablar sobre la estructura social dentro de una salina, desde el hormiguilla al capataz, y sobre las diferentes herramientas que durante siglos se han utilizado tanto para las labores de invierno como para la extracción de la propia sal.

Fig. 44: Explicación de herramientas salineras

- **Experiencias participativas en las salinas.**

Es importante favorecer la participación de los visitantes durante el itinerario, tanto de manera puntual en las etapas anteriores (preguntas, opiniones, etc), como de manera específica con alguna actividad concreta. De esta manera, se les puede invitar a ser “salineros por un día” y mostrarles cómo se utiliza la *vara* para la extracción de sal, para que a continuación lo intenten bajo la supervisión de los guías intérpretes. En el caso de contar con personal cualificado (anillador experto), especialmente cuando se trata de visitas ornitológicas, también se pueden hacer demostraciones de anillamiento de aves y permitir a algunos de los participantes acercarse en el momento de su liberación y, de no ser posible, se pueden realizar puntos de observación y explicación de estas aves.

Fig. 45: Experiencia salinero por un día

- **Actividad de ocio y clausura.**

Siempre que sea posible, es conveniente concluir el itinerario y la jornada con alguna actividad distendida como puede ser una degustación de productos típicos de las salinas. Así, se puede preparar algunos aperitivos sencillos que faciliten la cata de los distintos tipos de sal, flor de sal, sal en escamas, o también de salicornia o algas. Además, si fuera el caso, también se puede incluir un servicio de talasoterapia con el que los visitantes disfruten y comprueben por sí mismos las cualidades beneficiosas de las aguas y fangos con concentración salina típicos de estos entornos. Asimismo, en caso de que en la visita haya niños, es recomendable organizar algunos juegos didácticos y representativos relacionados con la temática de las salinas, para que los más pequeños puedan aprender de forma lúdica sobre la obtención y usos de la sal, la fauna y flora del entorno, y las tradiciones asociadas. Estos juegos pueden incluir pequeñas gymkhanas, búsquedas del tesoro o talleres creativos adaptados a su edad, haciendo más divertida y participativa la experiencia para todos.

Fig. 46: Degustaciones con productos de salinas. A la izquierda: degustación de productos con salicornia. A la derecha degustación de la flor de sal con piña.

- **Despedida y cierre.**

Es importante finalizar el itinerario con algunas conclusiones, retroalimentación y evaluación por parte de los visitantes. También aportarles información sobre otros

itinerarios u otras actividades a las que se puedan inscribir en el futuro, así como recursos con los que puedan ampliar información y conocimientos sobre los temas tratados durante el itinerario interpretativo.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Barragán Muñoz, JM. (1983). *Aprovechamientos marinos en los terrenos inundables de la Bahía de Cádiz*. Diputación Provincial. Cádiz
- Barragán Muñoz, JM. (2004a). *Las salinas andaluzas en la planificación y gestión integrada de las áreas litorales*. En *Salinas de Andalucía*, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Birdwatching Cádiz. (s. f.). *Birding en la Bahía de Cádiz*. Recuperado el 21 de julio de 2025, de <https://www.birdwatchingcadiz.com/>
- Cádiz PhotoNature. (n.d.). *Aves migratorias cruzando el Estrecho* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=0zFRv7Zf44Q>
- Castro, M. y Marín S. (2004). Las salinas como áreas de alimentación para las aves. En *Salinas de Andalucía*, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Consejería de Medio Ambiente, Agua y Agricultura (Región de Murcia). (s. f.). [Título del documento] [PDF]. Recuperado el 21 de julio de 2025, de https://murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=aa2c7e5dd70f-41a4-abb8-07138adf7dba&groupId=14
- Crosby, A. (1994). *Interpretación ambiental y turismo rural*. Centro europeo de formación ambiental y turística, Madrid.
- Díaz Pinto, A (2021). *Salinas de San Fernando, historia e historias de un patrimonio de la ribera gaditana a través de las fuentes hemerográficas*. Kaizen.
- Donoso Zegers (1992). *Ecología forestal*. Editorial Universitaria, Universidad Austral de Chile.
- Erias Rey, A. y Álvarez-Campana Galo, J.M (2007). *Evaluación ambiental y desarrollo sostenible*. Madrid, Pirámide.

- Explora Natura. (2017, 6 de enero). *Cómo reconocer aves* [Entrada de blog]. Explora Natura. Recuperado el 21 de julio de 2025, de <https://www.exploranatura.com/como-reconocer-aves/>
- Freeman, T. (2009.) *La interpretación de nuestro patrimonio*. Asociación para la interpretación de nuestro patrimonio.
- Gourou P. (1984). *Introducción a la geografía humana*. P Alianza.
- Guerra Rosado, F. (2010). *Itinerarios en el medio rural*. Sevilla, Junta de Andalucía.
- Gunter, P. (2015) *La economía azul: 10 años, 100 innovaciones, 100 millones de empleos*. Tusquets editores.
- Gutierrez Bastida, J.M (2013). *De rerum natura. Hitos para otra historia de la educación ambiental*. Sevilla. Bubok.
- Martínez, M. L. (2012). *Las playas y dunas costeras: Un hogar en movimiento*. (Colección La Ciencia para Todos, Vol. 229). Fondo de Cultura Económica.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.). *Capítulo 4: Conservación de especies amenazadas* [PDF]. Recuperado el 21 de julio de 2025, de https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/temas/conservacion-deespecies-amenzadas/CAP04_tcm38-195384.pdf
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.). *Atlas de aves invernantes* [PDF]. Recuperado el 21 de julio de 2025, de https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventariosnacionales/atlas_av es_invierno_tcm30-198034.pdf
- Coombs, P. H. (1993). *La crisis mundial de la educación: Perspectivas actuales* (Aula XXI, n.º 31). Santillana.
- Payán Sotomayor, PM (2011). *El léxico de las salinas*. Revista cultural del Ateneo de Cádiz.

- Pérez-Hurtado, A., Hortas F., Ruiz J. y Solis, F. (1993). *Importancia de la bahía de Cádiz para las poblaciones limícolas invernantes e influencia de las transformaciones humanas*. Ardeola, 40 (2): 133-142.
- Perez Hurtado, A (2004). *Salinas de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Perez Hurtado, A (2004). *La recuperación de la salina La Esperanza en Salinas de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Rivero Reyes, A.J y Sánchez Barea, A (2015). *Maestros de la sal*. UCA.
- Suarez Japón, JM. (1989). *La casa salinera de la Bahía de Cádiz*. Consejería de Obras Públicas y Transportes; Diputación Provincial de Cádiz y Fundación Machado. Sevilla.
- Suarez Japón, JM. (1988). *El aljibe, un elemento identificador de la casa salinera de la Bahía de Cádiz*. En *El Folk-lore Andaluz*. Fundación Machado. Sevilla.

ANEXOS

ANEXO 1: APLICACIONES DE LA SAL

Según el Instituto Internacional de la Sal, se conocen más de 14.000 aplicaciones de la sal común, principalmente de tipo industrial. Así, en cuanto al cloro, como primer derivado de la sal, éste participa en el 98% de la potabilización del agua, el 96% de los productos para la protección de cosechas, el 85% de los medicamentos y el 40% de los productos de consumo. La producción mundial de cloro asciende a 40 millones de toneladas/año, aporta 16 millones de puestos de trabajo y da una cifra de negocio de 4,8 billones de euros. A nivel global, el 58% del consumo de sal es efectuado por la industria química de base, correspondiendo el 36% a la obtención de cloro y sosa cáustica, el 19% a la fabricación de carbonato sódico y el 3% a otros usos; el 19% del total se destina a alimentación humana y animal, el 13% al deshielo de vías públicas y el 10% a usos diversos. Al margen del consumo humano directo, las principales aplicaciones industriales de la sal pueden clasificarse de acuerdo a las siguientes subdivisiones (Tabla 4):

Tabla 4: Principales aplicaciones industriales de la sal.

PRINCIPALES APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA SAL	
Industria química de base, como materia prima de transformación.	Obtención electrolítica de cloro y sosa caustica.
	Fabricación de carbonato sódico, ácido clorhídrico, hipoclorito sódico (lejía doméstica), sulfato sódico...
	Fabricación de plásticos (policloruro de vinilo).
	Desinfección de aguas.
Industria en general, como parte del proceso de fabricación.	Fabricación de pasta celulósica (etapas de blanqueo)
	Vulcanización del caucho
	Fabricación de pesticidas y herbicidas.
	Disolventes (cloruro de metileno, etc.).
	Azucareras
	Curtido de pieles
	Aceites y grasas industriales
	Detergentes sintéticos
	Colorantes y pigmentos
	Textil
	Metalurgia
Abonos inorgánicos y correctores de suelos	
Industria de productos de alimentación humana y animal	Salazón de pescados
	Cárnicas
	Conservas
	Panificadoras
	Derivados lácteos
	Aceitunas
	Fabricación de piensos
Consumo directo para la ganadería	
Otros usos	Deshielo de carreteras
	Ablandamiento de aguas duras
	Fabricación de hielo
	Sondeos marinos

ANEXO 2: HERRAMIENTAS/UTENSILIOS

Cántaro. Vasija de barro, más estrecha por arriba y por abajo, y ancha por el centro. Su función es almacenar el agua usada para beber. El orificio por donde sale el agua es denominado “boca”, siendo en este tipo de vasija de gran tamaño.

Cantarilla. Vasija de barro parecida al cántaro cuya diferencia con respecto a esta radica en el tamaño de su “boca”. En la cantarilla, la “boca” presenta un tamaño mucho menor que en la anterior, resultando más fácil de usar para beber, sobre todo para los jóvenes “hormiguillas”.

Botijo. Es un recipiente de barro cocido poroso, diseñado para beber y conservar el agua fresca. Igualmente usado para el vino, se diferencia sólo en su contenido. En la casa salinera siempre había un botijo familiar y aparte había otro para la cuadrilla de salineros.

Martinete. Herramienta artesanal fabricada con madera, cuerda y materiales pesados que sirve para el clavado de estacas en el fango. Consiste en 4 troncos de los cuales pende mediante cuerdas un “mazo”, construido con madera rellena de material pesado, normalmente piedra. Tenía que ser manejada por varios hombres, normalmente 4, que levantaban en alto el “mazo” para posteriormente dejarlo caer sobre la base superior de la estaca que tenía en su parte superior un “gorro” fabricado con tela y cuerda.

Rastrillo. Instrumento compuesto por una barra dentada fijada transversalmente a un mango de madera delgado. Su función es apilar o arrancar la vegetación de “muros” en la salina.

Vara. Instrumento para sacar la “varacha” de sal o limpiar de “borriña” los “tajos”. Son largas en torno a los 3 m, terminada en una tabla en la punta para hacer la faena. Hecha

antiguamente de madera de “majagua” que le otorgan flexibilidad y resistencia. Su extremada longitud tiene su función en alcanzar a todas las zonas del “tajo”.

Tabla de “ró”. Tabla rectangular estrecha (en torno a unos 20 cm) fabricada de quejigo y que se ajusta en la punta de la vara y que sirve para sacar la “borriña” de los “tajos”. Tiene un agujero central para poder “encavar” la “vara”. Se usa para la “limpieza de ró” o de lodos.

Tabla de “sal”. Madera labrada con uno de los dos cantos afilado, al que se le añade un “fleje” metálico cuando se procede a la extracción de la sal. Este lado es el denominado “Filo”, y el otro el “canto”. Es más ancha que la “tabla de ró”.

Estas “tablas” eran generalmente de “quejigo”, y llegaban a la Bahía como tablas sin trabajar, en bruto, teniéndose que ser refinada artesanalmente por cada salinero con la ayuda de un cristal.

“Joraó”. Palo de madera curvado terminado en forma de punta y que sirve para hacer un orificio en el “ojal” a través del que se llena el “tajo” una vez está limpio. La mayoría están fabricados a partir de una rama cortada de un árbol (que aún esté verde) y se le da esta forma curva, dejándolo posteriormente secar, quedándole esta forma curva. Finalmente se le afila uno de los extremos dejándolo en forma de punta.

Palín. Pala de hierro estrecha, usada para coger y “cortar” o moldear el fango de cualquier lugar de la salina. Haciendo uso de su reverso se aplanan las “pellás” de fango depositado anteriormente.

Pala de madera o muletilla , mocheta. Pala de madera que se utilizaba antiguamente para manejar el fango. Hacía las funciones del actual “palín”. Si tenía alguna esquina desgastada o rota se le llamaba “mocheta”.

Parihuela tierra. Utensilio usado por los antiguos maestros salineros para transportar el fango y tierra. Está hecho de madera y de forma artesanal. Consiste en una plataforma de madera sobre la que se depositaba este fango, y a ambos lados posee dos mangos largos que servían para ser agarrada por los trabajadores, uno a cada lado.

Parihuela de sal. Idéntica a la parihuela de tierra cuya diferencia radica en que ésta posee un cajón para meter y transportar la sal. Los sabios salicultores aprovechaban este cajón, como una herramienta de medida para contabilizar la sal que era cargada en los barcos, siendo 33 “parihuelas” un lastre, lo que equivale a 2 toneladas de sal.

Pala. Una pala es una herramienta de mano utilizada para excavar o mover materiales. Está compuesta por una plancha metálica plana, con una ligera curvatura y un mango de madera con el que se maneja. Utilizada en la salina para cargar sal.

Tirantez. Utensilio usado para la nivelación de cualquier estructura construida en la salina. Consiste en dos palos unidos por una cuerda, que al ser estirada marca el nivel a seguir.

Zoleta o azadón. Herramienta formada por una pala cuadrangular de hierro, de 20-25 Cms de lado y provisto el opuesto de una apertura circular dónde se inserta perpendicularmente el mango. Su función es la de “cavar los tajos” para facilitar la extracción de sal.

Zapatilla. Trozo de tejido resistente, usado para ajustar la encavadura del extremo de la “vara” con la “tabla”. Permitía que la “vara” no desencabase dicha unión con la “tabla”.

Azada. Difiere de la “zoleta”, en que tiene una mayor inclinación de la plancha metálica con respecto al “cabo” de madera. Adecuada para el “desbroce” de la vegetación de la salina, aunque también se puede usar para el “cavado de los tajos”.

Bomba. Máquina o motor utilizado para el “achique” del agua o para trasvase del agua de una zona a otra. Compuesta por tubos o mangueras en cada uno de los extremos, una para absorber, acondicionada con una “alcachofa” que sirve como filtro para sólo captar agua, y otra manguera para emitir.

Bombilla. Densímetro convencional o “pesa sales”, usado por los salineros para medir la salinidad o “grado” del agua. Generalmente es de cristal, provisto de unos plomos en uno de los extremos. Tiene forma de bombilla.

Combero. Aparato que sirve para sacar el agua de los “tajos”. Está compuesto por un trípode dónde se apoya cajón, ambos de madera. Se coloca en la “cabecera”. Véase apartado “Comberos”. Sustituido actualmente por las “bombas”.

Serón o cerón. Recipiente de esparto, a modo de cesta, colocado a lomos de los burros para el transporte de sal.

Estaca. Pieza de madera generalmente cilíndrica y gruesa para ser clavada en el fango. Su finalidad es de refuerzo o construcción.

Noria. Máquina usada para “achicar” el agua de las “naves”. Formada por una rueda giratoria con aspas insertas en la misma y su función es mover agua. Actualmente esta tarea se realiza con “bombas”.

Tinaja. Grandes tinajas, que servían de depósito para el agua potable en la salina.

ANEXO 3: TRABAJOS SALINEROS

Cuadrilla. Dícese del grupo formado por varios trabajadores de la salina que iban a desempeñar una labor común.

Salinero. Término que hace referencia a cualquier persona o artículo presente en la salina.

Alijador. Operarios que cargaban de sal en los “bocoy”, en los “candray” o “barcaza”. También hacía referencia a los que “estivaban” dentro de la bodega de los barcos, ya que solían ser las mismas personas en diferentes labores.

Cavador o cavatajo. Trabajadores que haciendo uso de la “zoleta”, cavaban el “tajo” soltando su corteza superior, para que posteriormente los “compañeros” sacaran la sal.

Hormiguilla. Todos los trabajadores de la salina empezaban inicialmente como “hormiguilla”, quienes no tenían demasiada responsabilidad mientras iban aprendiendo el oficio salinero. Normalmente este trabajo lo desarrollaban niños desde los 6 años de edad. Sus funciones básicas constan en arrear burros o “vagonetas” de las “varachas” al “montón”, encargándose también del “aparejo” de los burros.

Compañero. Oficial de primera. Era uno de los trabajos mejor remunerado de la salina. Se encontraban un escalón por debajo del “sota”, que sólo ganaba una “perra gorda” más que ellos. Eran los únicos privilegiados que podían trabajar con la “vara”. Realizan la extracción de sal de los “tajos” y su limpieza.

Sota o sota-capataz. Segundo en la jerarquía salinera. Desempeñaba las funciones del “capataz” cuando éste no estaba y era el encargado de decir cuando empezar y terminar las labores diarias.

Vaciador. Trabajador encargado de vaciar el “serón” de los burros cuando éstos llegaban al “montón”.

Cargador. Encargado de cargar los “serones”, “vagonetas” y posteriormente “dumper” ayudados con palas.

Railero. Operario que montaba y desmontaba los raíles usados para el transporte de sal en “vagonetas”.

Montonero. Empleado dedicado exclusivamente a remontar a pala la sal para formar la pirámide salina. También se denominaba “montoneros” a los salineros que ayudaban a remontar la sal tras la cosecha.

Mandaero. Persona encargada de hacer la compra. Iba y volvía diariamente al pueblo a recoger los “mandados” del “capataz” y los “trabajadores”. Transportaba las provisiones recogidas en el carro.

Capataz. Trabajador que desempeña el cargo más alto de la salina. Organiza y dirige las diferentes labores realizadas por el resto de trabajadores. Solía ser el dueño de la finca y normalmente no se metía en el “tajo”.

Aparejador. Trabajo encargado de cuidar, poner y quitar los diferentes “aperos” al burro antes y después de las diferentes labores.

Aforador. Empleado del estado que se encargaba de medir los “montones” de las salinas para estimar el impuesto a pagar, ya que los impuestos se pagaban en función de la producción.

Administrador. Figura que se encargaba de administrar las salinas. Normalmente esta figura aparecía cuando un empresario tenía varias fincas y se encargaba de inspeccionar las cuentas y producciones de las diferentes salinas que poseía.

Aguador. Persona encargada del suministro de agua a las diferentes salinas usando para desplazarse por las diferentes salinas una barcaza. Ayudado de una “bomba”, llenaba los cántaros u otros recipientes para almacenar el agua, que posteriormente racionaba.

Capitán o patrón candray. Figura que manda y dirige a las personas a bordo del “candray” o “barcaza”.

Barqueros. Hace referencia a todas las personas que trabajan relacionados con los barcos.

ANEXO 4: PRINCIPALES PLANTAS Y VEGETACIÓN EN LAS SALINAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

En este anexo se presenta una recopilación y descripción de las principales especies vegetales que caracterizan estos espacios (Tabla 5).

Tabla 5: Relación de especies de plantas más abundantes y descripción de cada una

ESPECIE	DESCRIPCIÓN
<p>Espárrago de mar <i>Salicornia ramosissima</i></p>	<p>Características: Planta anual suculenta de hasta 40 cm de altura, con tallos articulados y carnosos que varían de verde a rojizo en otoño.</p> <p>Adaptaciones: Acumula sal en sus tejidos y posee una estructura suculenta que le permite almacenar agua, adaptándose a suelos altamente salinos.</p> <p>Usos: Utilizada en gastronomía como ingrediente gourmet en ensaladas y platos de mar. Investigaciones recientes sugieren su potencial en la mejora de la salud cardiovascular debido a su contenido en polifenoles</p>
<p>Sapina <i>Sarcocornia sp.</i></p>	<p>Características: Planta perenne con tallos leñosos en la base y carnosos en las ramas, alcanzando hasta 50 cm de altura.</p> <p>Adaptaciones: Sistema radicular profundo que le permite absorber agua en suelos salinos; excreta el exceso de sal a través de glándulas especializadas.</p> <p>Usos: Empleada en la recuperación de suelos salinos y como biofiltro en acuicultura.</p>
<p>Alacranera <i>Arthrocnemum macrostachym</i></p>	<p>Características: Subarbusto de hasta 1 m de altura, con tallos cilíndricos y articulados; hojas reducidas a escamas.</p> <p>Adaptaciones: Acumula sales en vacuolas y excreta el exceso a través de glándulas especializadas, permitiendo su crecimiento en suelos extremadamente salinos.</p>
<p>Verdolaga marina <i>Halimione portulacoides</i></p>	<p>Características: Arbusto perenne de hasta 80 cm de altura, con hojas suculentas de color verde grisáceo y flores pequeñas agrupadas en espigas.</p> <p>Adaptaciones: Hojas carnosas que almacenan agua; excreción de sal a través de tricomas especializados.</p>

<p>Hierba salada <i>Spartina maritima</i></p>	<p>Características: Gramínea perenne que forma matas densas de hasta 1 m de altura, con hojas largas y estrechas de color verde azulado.</p> <p>Adaptaciones: Sistema radicular extenso que estabiliza sedimentos y protege la costa contra la erosión. Tiene una gran tolerancia a la inundación y la salinidad mediante mecanismos de exclusión de sal.</p> <p>Usos: Importante en la protección de ecosistemas costeros, fijación de dunas y hábitat para aves acuáticas. Se ha estudiado su papel en la restauración de marismas degradadas.</p>
<p>Almajo dulce <i>Sueda vera</i></p>	<p>Características: Arbusto perenne de hasta 1,5 m de altura, con ramas leñosas y hojas suculentas de color verde grisáceo.</p> <p>Adaptaciones: Acumula sal en una parte de sus tejidos dejando otra parte libre de salinidad.</p> <p>Usos: Aplicaciones en medicina tradicional como antiinflamatorio y desintoxicante. Ha sido utilizada en la industria química para la extracción de sosa (carbonato de sodio) en la fabricación de vidrio y jabones.</p>
<p>Salado <i>Limoniastrum monopetalum</i></p>	<p>Características: Arbusto perenne, muy ramificado, de hasta 1–1,5 m de altura. Tallos leñosos de color grisáceo. Hojas pequeñas, carnosas, verdes o verde grisáceas, con aspecto coriáceo. Flores pequeñas, de color lila pálido, agrupadas en espigas llamativas.</p> <p>Adaptaciones: Soporta suelos muy salinos gracias a mecanismos fisiológicos que eliminan sales a través de glándulas en las hojas.</p>
<p>Cereal de mar o Broza <i>Zostera noltii</i></p>	<p>Características: Planta acuática perenne con hojas alargadas y estrechas, formando praderas submarinas en zonas de mareas.</p> <p>Adaptaciones: Vive sumergida, con hojas que captan luz para la fotosíntesis en aguas poco profundas.</p> <p>Usos: Es crucial para la oxigenación del agua y la estabilización de sedimentos en ecosistemas marinos. También es hábitat de diversas especies marinas. Se está investigando su uso como alimento (cereal de mar).</p>
<p>Junco de mar <i>Juncus maritimus</i></p>	<p>Características: Planta perenne con tallos erectos de hasta 1,5 m de altura, de color verde oscuro, con hojas cilíndricas y flores pequeñas en inflorescencias.</p> <p>Adaptaciones: Tolera suelos salinos y encharcados, con un sistema radicular que estabiliza el sustrato.</p> <p>Usos: Se utiliza en cestería tradicional, control de erosión y restauración de humedales. También es un hábitat clave para aves acuáticas.</p>

ANEXO 5: PRINCIPALES AVES DE LAS SALINAS Y MARISMAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

El presente anexo contiene las aves más comunes que podemos encontrar en las salinas clasificadas por los grupos más representativos (Tabla 6).

Tabla 6: Descripción de las aves más comunes de salinas.

GRUPO	ESPECIE	DESCRIPCIÓN
LIMÍCOLAS	Aguja Colinegra <i>Limosa limosa</i> 	<p>Descripción morfológica: Limícola de pico largo, recto y anaranjado con la punta oscura; patas largas de tono gris rosáceo. Plumaje pardo con matices rojizos en época reproductiva.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta de invertebrados en aguas someras. Migrante de larga distancia.</p>
	Andarríos Chico <i>Actitis hypoleucos</i> 	<p>Descripción morfológica: Pequeña limícola de tonos marrones en el dorso y vientre blanco. Presenta una franja blanca que se extiende desde el pecho hacia el hombro.</p> <p>Comportamiento: Solitario; se alimenta de insectos y pequeños invertebrados que busca en la orilla.</p>
	Archibebe Claro <i>Tringa nebularia</i> 	<p>Descripción morfológica : Patas verdosas, pico recto ligeramente curvado hacia arriba, dorso grisáceo y vientre claro.</p> <p>Comportamiento : Busca peces e invertebrados corriendo tras ellos en aguas someras.</p>
	Archibebe Común <i>Tringa totanus</i>	<p>Descripción morfológica: Ave limícola de patas anaranjadas, pico bicolor (rojo en la base, negro en la punta) y plumaje pardo grisáceo con vientre claro.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta de invertebrados,</p>

		<p>pequeños crustáceos y gusanos, que localiza en suelos fangosos.</p>
	<p>Archibebe Oscuro <i>Tringa erythropus</i></p>	<p>Descripción morfológica: Similar al Archibebe claro, pero con línea ocular marcada y plumaje reproductivo oscuro. Pico recto con base rojiza.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta de crustáceos, moluscos y anélidos en aguas someras.</p>
	<p>Chorlitejo grande <i>Calidris hiaticula</i></p>	<p>Descripción morfológica: Ave pequeña y compacta, con pico corto y recto, base del pico anaranjada y punta negra; plumaje pardo grisáceo en el dorso y blanco en el vientre, con un llamativo collar negro en el pecho y una banda negra en la frente; patas anaranjadas.</p> <p>Comportamiento: Migrante de media y larga distancia; se alimenta de pequeños invertebrados, gusanos, moluscos y crustáceos, capturados en la superficie del fango o la arena.</p>
	<p>Chorlitejo patinegro <i>Anarhynchus alexandrinus</i></p>	<p>Descripción morfológica: Patas negras, vientre blanco y banda pectoral poco marcada. Machos con tonos rojizos en frente y nuca durante la cría.</p> <p>Comportamiento: Nidifica en el suelo; puede causar lesiones para distraer a depredadores de su nido.</p> <p>¡Especie nidificante en salinas!</p>
	<p>Avoceta Común <i>Recurvirostra avosetta</i></p>	<p>Descripción morfológica: Plumaje blanco y negro muy contrastado; pico largo y curvado hacia arriba, patas gris-azuladas.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta mediante un “barrido” lateral con el pico para atrapar invertebrados.</p>

		<p>¡Especie nidificante en salinas!</p>
	<p>Cigüeñuela Común <i>Himantopus himantopus</i></p>	<p>Descripción morfológica: Patas rojas muy largas, cuerpo blanco, dorso y alas negras, pico fino y recto.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta de invertebrados y pequeños crustáceos; cría en pequeñas colonias.</p> <p>¡Especie nidificante en salinas!</p>
	<p>Correlimos común <i>Calidris alpina</i></p>	<p>Descripción morfológica: Ave pequeña con pico medio ligeramente curvado hacia abajo; plumaje pardo grisáceo en invierno, con vientre blanco y dorso oscuro, y en época nupcial presenta un característico parche negro en el vientre.</p> <p>Comportamiento: Migrante de larga distancia; se alimenta de pequeños invertebrados, gusanos y moluscos presentes en el fango.</p>
	<p>Correlimos menudo <i>Calidris minuta</i></p>	<p>Descripción morfológica: Muy pequeño, el menor de los correlimos europeos; pico fino y corto, plumaje pardo grisáceo con dorso listado, vientre blanco.</p> <p>Comportamiento: Migrante de larga distancia; se alimenta de invertebrados, principalmente pequeños gusanos, crustáceos y larvas.</p>
	<p>Correlimos zarapitín <i>Calidris ferruginea</i></p>	<p>Descripción morfológica: Pequeño a mediano, pico largo y ligeramente curvado; en plumaje nupcial es de color rojizo (“ferruginoso”), con vientre y pecho rufos, en invierno grisáceo.</p> <p>Comportamiento: Migrante transahariano de larga distancia; se alimenta de invertebrados, crustáceos y gusanos marinos.</p>

ZANCUDAS	<p>Espátula Común <i>Platalea leucorodia</i></p>	<p>Descripción morfológica : Ave zancuda grande, blanca, con pico largo y ensanchado en la punta a modo de “cuchara”.</p> <p>Comportamiento : Filtra el agua con movimientos laterales del pico para capturar invertebrados.</p>
	<p>Flamenco Común <i>Phoenicopterus roseus</i></p>	<p>Descripción morfológica : Ave de gran tamaño, plumaje rosado, patas y cuello largos, pico curvado con punta oscura.</p> <p>Comportamiento: Filtra el agua con su pico especializado para crustáceos y algas. Forma grandes bandadas.</p>
	<p>Cigüeña blanca <i>Ciconia ciconia</i></p>	<p>Descripción morfológica: Ave grande, plumaje blanco con las puntas de las alas negras, patas y pico largos de color rojo intenso.</p> <p>Comportamiento: Construye grandes nidos en torres, árboles o edificios. Se alimenta de insectos, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, caminando lentamente por praderas y humedales. Forma colonias y es migradora.</p>
	<p>Cigüeña negra <i>Ciconia nigra</i></p>	<p>Descripción morfológica: Ave grande, plumaje negro con brillos verdes y púrpuras en la parte superior, pecho y vientre blancos. Pico y patas largos de color rojo.</p> <p>Comportamiento: Nidifica en bosques tranquilos, en árboles o acantilados. Se alimenta de peces, anfibios e insectos en ríos y charcas. Se observa principalmente en paso migratorio</p>
	<p>Garceta Común <i>Egretta garzetta</i></p>	<p>Descripción morfológica : Plumaje totalmente blanco, pico negro y patas negras con pies amarillos. Tamaño mediano.</p> <p>Comportamiento : Caza peces e invertebrados, a veces mediante persecución activa en aguas bajas.</p>

	<p>Garceta Grande <i>Ardea alba</i></p>	<p>Descripción morfológica: Similar a la garceta común, pero de mayor tamaño (similar a la garza real), pico amarillo y patas negras.</p> <p>Comportamiento: Caza peces, anfibios y pequeños invertebrados mediante acecho o movimientos lentos.</p>
	<p>Garza Imperial <i>Ardea purpurea</i></p>	<p>Descripción morfológica : Garza esbelta con plumaje pardo rojizo y gris; partes superiores marrón violáceo, cuello y pecho con listados.</p> <p>Comportamiento : Cría en colonias dispersas, se alimenta de peces, anfibios y reptiles.</p>
	<p>Garza Real <i>Ardea cinerea</i></p>	<p>Descripción morfológica: Plumaje gris en dorso, blanco en la parte inferior, cabeza con plumas negras a modo de cresta. Pico amarillento y robusto.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta de peces, anfibios y crustáceos, acechando inmóvil o caminando lentamente.</p>
LÁRIDOS Y CHARRANES	<p>Gaviota Patiamarilla <i>Larus michahellis</i></p>	<p>Descripción morfológica : Gran tamaño, dorso gris, vientre y cabeza blancos, patas amarillas y pico fuerte con mancha roja</p> <p>Comportamiento: Omnívora; se alimenta de peces, restos orgánicos y, a veces, huevos de otras aves.</p>
	<p>Gaviota Sombria</p>	<p>Descripción morfológica : Tamaño grande y dorso</p>

	<p>Larus fuscus</p> <p>(Autoría: Jorge Rubio)</p>	<p>muy oscuro. El plumaje definitivo es blanco en el vientre y gris intenso en la zona dorsal. Pico y patas amarillas. Iris amarillo y anillo ocular rojo.</p> <p>Comportamiento : Omnívora, incluye en su dieta una gran cantidad de invertebrados, vegetales, basuras y carroñas se alimenta de invertebrados, restos orgánicos y pequeños peces.</p>
	<p>Gaviota Picofina Chroicocephalus genei</p>	<p>Descripción morfológica : Tamaño medio, ligeramente mayor que la gaviota reidora, pero sin presentar el capirote negro característico de esta en verano. Cabeza pequeña y cuello alargado, pico largo y fino de color rojo oscuro. Patas de color rojo oscuro, iris amarillo y pecho rosado en verano.</p> <p>Comportamiento: Su dieta se basa sobre todo en crustáceos, insectos y pequeños peces capturados directamente o como carroña.</p>
	<p>Gaviota Reidora Chroicocephalus ridibundus</p>	<p>Descripción morfológica : Tamaño pequeño-medio, cabeza marrón oscuro en época de cría (en invierno, blanca con mancha oscura tras el ojo). Tiene las puntas de las alas negras.</p> <p>Comportamiento : Oportunista; se alimenta de invertebrados, restos orgánicos y pequeños peces.</p>
	<p>Charrancito Común Sternula albifrons</p>	<p>Descripción morfológica : Pequeña ave marina, dorso gris claro, vientre blanco, pico amarillo con la punta negra.</p> <p>Comportamiento : Pesca zambulléndose en picado.</p> <p>¡Especie nidificante en salinas!</p>
	<p>Pagaza Piquirroja Hydroprogne caspia</p>	<p>Descripción morfológica : La más grande de este grupo. Pico rojo intenso, dorso gris y parte inferior blanca, corona negra.</p> <p>Comportamiento : Pesca de peces medianos mediante zambullida; nidifica en colonias en zonas arenosas o rocosas.</p>
<p>ANÁTIDAS</p>	<p>Ánade Real Anas platyrhynchos</p>	<p>Descripción morfológica: Macho con cabeza verde iridiscente y cuello blanco; la hembra presenta un plumaje pardo moteado. Pico amarillo en el macho y naranja en la hembra.</p> <p>Comportamiento: Omnívoro, se alimenta de</p>

		vegetación, semillas e invertebrados acuáticos.
	<p>Tarro Blanco <i>Tadorna tadorna</i></p>	<p>Descripción morfológica: Ave de superficie de gran tamaño, cabeza verde oscura, pecho castaño rojizo, vientre blanco y pico rojo brillante.</p> <p>Comportamiento: Se alimenta de invertebrados bentónicos y algas; Suele nidificar en madrigueras o agujeros en el suelo.</p>
	<p>Cormorán Grande <i>Phalacrocorax carbo</i></p>	<p>Descripción morfológica : Plumaje negro con reflejos metálicos, pico robusto con gancho en la punta, cuello y cola largos.</p> <p>Comportamiento : Gran buceador; se alimenta de peces que cazan bajo el agua. Suele secar sus alas al sol tras zambullidas prolongadas.</p>
OTRAS AVES ACUÁTICAS	<p>Somormujo Lavanco <i>Podiceps cristatus</i></p>	<p>Descripción morfológica: Cuello largo característico, con penachos y expansiones de plumas característicos, es el mayor integrante de los zampullines y somormujos en España.</p> <p>Comportamiento : Ictiófago, alimentándose de peces que captura mientras bucea. Ocasionalmente consume invertebrados como insectos o larvas.</p>
	<p>Zampullín chico <i>Tachybaptus ruficollis</i></p>	<p>Descripción morfológica:Ave acuática muy pequeña y compacta, con cuerpo redondeado, cuello corto y pico pequeño y recto. En plumaje reproductor es de color marrón oscuro, con garganta y cuello de un tono rojizo y una mancha amarilla clara en la base del pico. En invierno es más grisáceo y discreto. No muestra colores llamativos ni penachos.</p> <p>Comportamiento:Gran buceador, permanece mucho tiempo sumergido. Nada con agilidad y raramente vuela. Se alimenta de insectos acuáticos, pequeños crustáceos, larvas y peces diminutos, que</p>

		captura buceando.
	<p>Martín Pescador <i>Alcedo atthis</i></p> <p>(Autoría: Ana Mínguez)</p>	<p>Descripción morfológica : Ave de vivos colores: dorso y alas azul brillante, vientre y pecho naranjas, pico largo y puntiagudo.</p> <p>Comportamiento : Zambullida directa para capturar peces; muy territorial.</p>
AVES RAPACES	<p>Águila Pescadora <i>Pandion haliaetus</i></p>	<p>Descripción morfológica : Rapaz de mediano tamaño. Los adultos poseen partes inferiores blancas, con un moteado variable en el pecho. Los individuos que tienen un collar de estrías más marcado en el pecho suelen ser hembras. Como contraste presentan partes superiores muy oscuras. El píleo es blanco, y tras el ojo aparece una lista ocular, a modo de antifaz, que recorre parte del cuello</p> <p>Comportamiento : La marginal población reproductora española sitúa sus nidos en acantilados rocosos marinos. Su alimentación es exclusivamente piscícola.</p>
	<p>Aguilucho Lagunero Occidental <i>Circus aeruginosus</i></p> <p>(Autoría: Pedro Montaner)</p>	<p>Descripción morfológica : Rapaz de tamaño mediano, alas anchas. El macho muestra tonos marrón claro con áreas grises en alas; la hembra es más oscura, con la cabeza crema.</p> <p>Comportamiento : Vuela bajo en busca de presas (roedores, aves pequeñas, anfibios). Nidifica en el suelo entre la vegetación palustre.</p>
OTRAS AVES MENOS FRECUENTES EN SALINAS(*)	<p>Garcilla Bueyera <i>Bubulcus ibis</i></p>	<p>Descripción morfológica : Pequeña garza blanca; en época de cría presenta tonalidades anaranjadas en cabeza y pecho. Pico y patas amarillentos.</p> <p>Comportamiento : Oportunista, captura insectos cerca de animales de pastoreo; duerme en dormitorios comunitarios en árboles.</p>
	<p>Morito Común <i>Plegadis falcinellus</i></p>	<p>Descripción morfológica : Zancuda mediana de plumaje oscuro con reflejos verdes y púrpuras, pico largo y curvado hacia abajo.</p> <p>Comportamiento : Se alimenta en bandadas, capturando invertebrados en aguas someras</p>

	<p>(Autoría: Birding Málaga)</p>	
	<p>Alcaraván Común <i>Burhinus oedicephalus</i></p> <p>(Autoría: Guadarramistas)</p>	<p>Descripción morfológica : Ave terrestre de tamaño mediano, coloración crítica pardo- grisácea, ojos grandes y amarillos, patas largas.</p> <p>Comportamiento : Principalmente crepuscular/nocturno, se alimenta de insectos y pequeños vertebrados.</p>

OTRAS AVES MENOS FRECUENTES EN SALINAS(*): Este apartado recoge aquellas especies de aves cuya presencia en ecosistemas salinos es ocasional o menos habitual, pero que pueden ser observadas de manera esporádica. Se trata generalmente de aves asociadas a humedales interiores, prados ganaderos o marismas, que utilizan las salinas como lugar complementario de alimentación, descanso o paso durante sus desplazamientos. Su inclusión permite ofrecer una visión más completa de la biodiversidad potencial de las salinas y resalta su papel como hábitat complementario para diversas especies.

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

